

МОСКОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

XXXVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ**

**СБОРНИК
ДОКЛАДОВ**

CiteFactor
Academic Scientific Journals

**МОСКОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**XXXIX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ**

**«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ»
(16 декабря 2015 г.)**

г. Москва – 2015

© Московский научный центр психологии и педагогики

УДК 159
ББК Ю88
ISSN: 6827-2321

Сборник публикаций Московского научного центра психологии и педагогики по материалам XXXIX международной научно-практической конференции: «Психология и педагогика в современном мире: вызовы и решения» г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М. : Московский научный центр психологии и педагогики, 2015. – 64 с.
ISSN: 6827-2321

Тираж – 300 экз.

УДК 159
ББК Ю88
ISSN: 6827-2321

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:

Московский научный центр психологии и педагогики

Электронная почта: conference@mcpps.ru

Официальный сайт: <http://www.mcpps.ru>

СОДЕРДАНИЕ

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ

Максимук О.В. КИТАЙСКАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА УШУ В ПРОЦЕССЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ СО СТУДЕНТАМИ.....	5
Рябова Н.А. ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ КАК ФОРМА ОБУЧЕНИЯ	8
Фетисова Н.В., Салин А.А. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.....	13

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Городовых Э.В. ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ И ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРЕССОВЫХ ФАКТОРОВ НА ИДЕНТИЧНОСТЬ.....	17
Сорокин В. М. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ РЕТРОСПЕКТИВНЫХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ ОБРАЗА БОЛЬНОГО РЕБЕНКА В СОЗНАНИИ ЕГО РОДИТЕЛЕЙ (НА МОДЕЛИ МЕНТАЛЬНОЙ РЕТАРДАЦИИ)	20

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА

Волгина И.В. МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	24
--	----

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

Поддубная М. С., Моторная С. Е. ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА И КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ	27
---	----

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Севастьянова И.В. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ МОРСКОГО ПРОФИЛЯ В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ	30
--	----

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Мартынова А.А. РАССТРОЙСТВА АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА У ДЕТЕЙ.....	33
Каминская О. В., Звоников В. М. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ КОРРЕКЦИОННЫХ ШКОЛ	35
Щербинина О.В. ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ У ДЕТЕЙ С РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ	41

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Кунаева А.М. ПЕДАГОГИКА: ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ	45
Морозова О.Е. РАЗВИТИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ	49

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Вошколуп А.Ю. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КОММУНИКАТИВНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ- ЭКОНОМИСТОВ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ.....	53
Габбасова Л.З. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ	54
Тарасова Г. Д., Улановская И. А. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ РУЧНОЙ И НОЖНОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ	57

ФИЛОСОФИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ

Лысенко Н.А. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ И ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ДОУ	61
--	----

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ

Максимук О.В.

*ассистент кафедры общей и клинической медицины
УО «Полесский государственный университет»
г. Пинск, Беларусь*

КИТАЙСКАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА УШУ В ПРОЦЕССЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ СО СТУДЕНТАМИ

Введение. В последнее десятилетие интенсификация процесса обучения в современном вузе, внедрение компьютерных технологий в учебный процесс создают повышенные нагрузки на организм студентов, что отрицательно сказывается на состоянии их здоровья, функциональной и физической подготовленности, физическом развитии.

Анализ состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности молодежи показывает, что в настоящее время среди студентов растет заболеваемость [3, 4], снижается уровень физического развития [3, 8], физической подготовленности [1]. Увеличивается численность студентов, освобожденных от практических занятий физическими упражнениями по состоянию здоровья, и количество студентов, отнесенных к специальной и подготовительной медицинским группам [2, 8]. При этом в результате дефицита двигательной активности снижается умственная работоспособность студентов, а продолжительные эмоциональные перенапряжения ведут к быстрой истощаемости организма [6].

Не вызывает сомнения тот факт, что выраженное ухудшение состояния здоровья студентов требует поиска новых, действенных средств и методов физического воспитания, укрепляющих физическое и духовное здоровье молодежи, формирующих у них здоровый образ жизни.

За последние годы наблюдается рост общественного интереса к занятиям восточными оздоровительными гимнастками. В полной мере это относится к китайской оздоровительной гимнастике ушу, которая используется не только для профилактики, но и с целью коррекции уже наступивших отклонений в состоянии здоровья [4, 5, 10]. Однако, несмотря на положительное влияние средств китайской оздоровительной гимнастики ушу на организм человека, использование их в качестве эффективных средств физического, психического и нравственного совершенствования все еще не нашло своего должного применения в системе физического воспитания студенческой молодежи.

По мнению В.П. Фомина и И.Б. Линдера [7] восточные системы физического воспитания, к которым в первую очередь относятся цигун, ушу, йога эффективно формируют физическое (соматическое) здоровье человека и благотворно воздействуют на его психику и формирование нравственных принципов.

На основе анализа различных видов гимнастик авторы раскрывают преимущества восточных оздоровительных гимнастик перед европейскими, которые заключаются в следующем:

1) брюшной (диафрагмальный) тип дыхания при выполнении гимнастических комплексов упражнений укрепляет дыхательную систему. Естественные и скоординированные движения постепенно приводят к тому, что дыхание становится более глубоким, продолжительным, равномерным и неторопливым. Это сохраняет эластичность легких и увеличивает их объем, что повышает возможность и вентиляции и кислородного обмена, а также оказывает непосредственное влияние на кровоснабжение сердечной мышцы, от чего значительно возрастает ее работоспособность;

2) упражнения восточных оздоровительных гимнастик включают в себя в основном плавные, грациозные движения, которые сопровождаются полным расслаблением мышц и нервной системы, оказывая на организм умеренную нагрузку;

3) восточно-оздоровительные гимнастики содержат многообразие движений растягивающего и скручивающего характера, способствуют улучшению гибкости и увеличению подвижности в суставах, что имеет существенное значение при некоторых заболеваниях и восстановлении после травм;

4) восточные оздоровительные гимнастики отличаются целесообразностью энергетических затрат.

В процессе занятий эффективно решаются задачи релаксации, саморегуляции и восстановления функционального состояния центральной нервной системы [4, 9, 11].

Данное положение объективизирует актуальность предпринятого нами исследования, **целью** которого явилось исследование показателей функционального состояния студентов, занимающихся китайской оздоровительной гимнастикой ушу.

Методы и организация исследования. Был проведен формирующий педагогический эксперимент длительностью десять месяцев, результаты которого представлены динамикой функционального состояния испытуемых. В исследовании приняли участие 19 студентов экспериментальной группы и 24 студента контрольной группы, прошедшие предварительное медицинское обследование и в среднем достоверно не отличавшиеся друг от друга. Занятия в экспериментальной группе проводились с использованием средств китайской оздоровительной гимнастики ушу.

Структура занятия контрольной группы представлена: подготовительной частью, общей продолжительностью 15 минут, включала в себя комплекс общеразвивающих упражнений с целью подготовки организма к предстоящей работе и 10-ти минутный блок степ-аэробики; основной частью, длительностью 35 минут, включала в себя комплекс общеразвивающих упражнений общего воздействия и заключительной частью, продолжительностью 10 минут, направлена на релаксацию систем организма.

Уровень функционального состояния испытуемых определялся нами по следующим контрольно-педагогическим испытаниям: проба Ромберга, проба Генчи, проба Штанге, степ-тест Керша, частота дыхания, пульсометрия, артериальное давление.

Результаты исследования. Результаты испытуемых экспериментальной группы представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты изменения функциональной подготовленности студентов экспериментальной группы за время эксперимента (n = 19)

Функциональные пробы	X±σ		Разница в %	t	P
	до эксперимента	после эксперимента			
Степ-тест Керша, уд/мин	104,3±10,9	102,3±11,2	1,9	1,801	>0,05
Пульсометрия, уд/мин	64,3±6,8	55,6±4,7	13,5	8,445	>0,05
АД, мм.рт.ст	126/88±7,5	122/83±4,1	3,7	4,355	>0,05
Частота дыхания, кол-во раз в мин	17,6±3,1	14,2±3,1	19,3	5,748	>0,05
Проба Генчи, с	16,8±2,9	19,5±2,9	16,1	4,716	<0,05
Проба Штанге, с	22,5±3,5	25,9±3,5	15,1	5,475	<0,05
Проба Ромберга, с	7,7±3,3	9,9±2,9	28,6	3,778	<0,05

Полученные данные свидетельствуют, что за время эксперимента увеличилась контрольная пауза задержки дыхания на выдохе и вдохе, соответственно, с 16,8±2,9 до 19,5±2,9 с и с 22,5±3,5 до 25,9±3,5 с. Улучшилась координационная проба с 7,7±3,3 до 9,9±2,9 с. Снизились частота дыхания с 17,6±3,1 до 14,2±3,1 кол-во раз/мин, частота сердечных сокращений с 64,3±6,8 до 55,6±4,7 уд/мин и артериальное давление с

125/88±7,5 до 122/83±4,1 мм рт.ст. Отмечается тенденция в улучшении работы сердечно-сосудистой системы.

Изменение функциональных показателей указывает на положительный оздоровительный эффект, полученный испытуемыми в течение 10-месячного цикла занятий по экспериментальной методике.

Динамика функциональной подготовленности студентов контрольной группы за время эксперимента представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты изменения функциональной подготовленности студентов контрольной группы за время эксперимента (n = 24)

Функциональные пробы	X±σ		Разница в %	t	P
	до эксперимента	после эксперимента			
Степ-тест Керша, уд/мин	100,8±7,4	98,4±5,6	1,9	1,207	>0,05
Пульсометрия, уд/мин	65,7±5,5	64,8±4,8	13,5	0,546	>0,05
АД, мм.рт.ст	125/83±4,1	124/80±8,1	3,7	0,277	>0,05
Частота дыхания, кол-во раз в мин	18,1±1,7	17,9±1,6	19,3	0,526	>0,05
Проба Генчи, с	15,8±3,7	16,6±2,7	16,1	0,909	>0,05
Проба Штанге, с	22,9±2,6	23,5±2,4	15,1	0,789	>0,05
Проба Ромберга, с	7,9±1,7	8,4±1,7	28,6	0,985	>0,05

В ходе педагогического эксперимента установлено, что у студентов контрольной группы также улучшились функциональные показатели.

Выводы. Разработанная методика физкультурно-оздоровительных занятий с использованием средств китайской оздоровительной гимнастики ушу, с использованием музыкотерапии, ароматерапии, аутогенной тренировки и самомассажа обеспечивает восстановление уровня функционирования жизненно важных систем организма.

Эффективность комплексных физкультурно-оздоровительных занятий с применением средств китайской оздоровительной гимнастики ушу подтверждается улучшением показателей функционального состояния студентов, о чем свидетельствуют статистически достоверные изменения.

Это подтверждает высокую эффективность данной методики, которая может быть адаптирована к использованию в физкультурно-оздоровительных занятиях со студентами.

Литература

1. Бандаков, М. П. Физическое воспитание молодежи в системе допризывной подготовки [Текст]: монография / М. П. Бандаков.—Киров: Изд-во ВятГГУ, 2006.-104с.
2. Белкина, Н. В. Здоровьеформирующая технология физического воспитания студентов вуза [Текст] / Н. В. Белкина // Теория и практика физической культуры. - 2006. - № 2. - С. 7-11.
3. Богатырев, В. С. Физическая культура в вузе [Текст]: учеб. пособие / В. С. Богатырев. - Киров: Из-во ВГПУ, 2001.-191 с.
4. Лю Шухуэй. Пути адаптации тайцзицюань к системе физической культуры России [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Лю Шухуэй; Санкт-Петербургская гос. академия физич. культуры им. П. Ф. Лесгафта. - СПб, 1999.-24 с.
5. Ма Цзижень. Цигун: история, теория, практика [Текст] / Ма Цзижень, М. М. Богачихин. - М.: София, 2003. - 479 с.

6. Пономарева, В. В. Физическая культура и здоровье / В. В. Пономарева. - М.: ФГОУ «ВУНМЦ РОСЗДРАВА» - 2006. - 320 с.
7. Фомин, В. П. Диалог о боевых искусствах Востока [Текст] / В. П. Фомин, И. Б. Линдер. - М., 1990. - 165 с.
8. Циркин, В. И. Физическое здоровье человека [Текст]: учеб. пособие / В. И. Циркин, В. С. Богатырев. - Киров: Изд - во ВГПУ, 1998.-93 с.
9. Чжан Минью. Китайский лечебный цигун [Текст] / Чжан Минью, Сунь Синьюань. - СПб., 1994 - 352 с.
10. Чжоу Цзунхуа. Дао тайцзи-цюаня. Путь к омоложению [Текст] / Чжоу Цзунхуа. - Киев, 1995. - 352 с.
11. Янь Хай. Традиционные китайские оздоровительные системы и физическая подготовка в вузах [Текст] / Янь Хай // Цигун и спорт. — 1991. — № 2 — С.40-46.

Рябова Н.А.

Аспирант,

Московский Педагогический Государственный Университет

Г. Москва, РФ

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ КАК ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Существует огромное многообразие форм обучения в современной педагогике, которые включают в себя использование электронных средств обучения. В этой же статье мы рассмотрим «учебное пособие» как основу для организации учебного процесса. На базе электронного пособия будет строиться учебный курс.

Учебное электронное пособие «Элективный курс «Микромир» предназначен для учащихся 10-11 классов, у которых нет профильных естественнонаучных дисциплин. Содержание курса разбито на разделы (рис. 1).

Рис. 1. Содержание курса

Учебное пособие к элективному курсу Микромир	
<p>Разработанное электронное учебное пособие предназначено как для учащихся 10-11 классов, так и для учителей естествознания.</p> <p>В предложенном пособии содержится полный и систематизированный теоретический материал необходимый для структурированного и полноценного элективного курса. Все необходимые, на взгляд автора, замечания, выкладки и примеры предложены в теоретической и практической части пособия.</p> <p>Учебный материал распределен по урокам в разделах пособия. Содержательная часть каждого занятия в большей степени зависит от пожелания учителя, теоретический и практический материал подобран таким образом, чтобы передать минимум обязательной информации и предоставить возможность педагогу вносить коррективы в содержание курса</p>	<p>Содержание</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Раздел 1. «Микромир. Основные понятия» 2. Раздел 2. «Знания о микромире в руках человека» 3. Раздел 3. «Использование знаний о микромире при описании Вселенной»

Каждый раздел соответственно разбит на уроки (рис. 2), (рис. 3), (рис. 4).

Рис. 2. Содержание раздела «Микромир. Основные понятия»

Раздел 1. «Микромир. Основные понятия»

В этом разделе мы изучаем составные части материи и способы её познания

Содержание

1. [Урок № 1. Микромир, макромир и мегамир](#)
2. [Урок № 2. Фундаментальные взаимодействия](#)
3. [Урок № 3. Фундаментальные частицы](#)
4. [Урок № 4. Стандартная модель](#)
5. [Урок № 5. Нерешенные проблемы современной физики \(обзор\)](#)
6. [Урок № 6. Применяем знания](#)
7. [Урок № 7. История развития детекторной и ускорительной техники](#)
8. [Урок № 8. Большой Адронный Коллайдер](#)
9. [Урок № 9. Междисциплинарный урок. Чтение англоязычных статей в сети интернет с официального сайта CERN](#)
10. [Урок № 10. Применяем знания](#)
11. [Урок № 11. Строение атома](#)
12. [Урок № 12. Применяем знания](#)
13. [Урок № 13. Молекулы](#)
14. [Урок № 14. Граница микромира и макромира. Наномир.](#)
15. [Урок № 15. Применяем знания](#)

Рис. 3. Содержание раздела «Знание о микромире в руках человека»

[Главная страница](#)

[Раздел 1](#)

[Раздел 3](#)

Раздел 2. «Знания о микромире в руках человека»

Данный раздел посвящен обзору самого опасного и самого интересного явления микромира - радиоактивности.

Содержание

1. [Урок № 16. Химические элементы таблицы Менделеева, их свойства](#)
2. [Урок № 17. Радиоактивность](#)
3. [Урок № 18. Применяем знания](#)
4. [Урок № 19. Мирный атом: атомная энергетика](#)
5. [Урок № 20. Экскурсия на АЭС](#)
6. [Урок № 21. Применяем знания](#)
7. [Урок № 22. Влияние радиоактивности на организм](#)
8. [Урок № 23. Использование радиоактивности в медицине](#)
9. [Урок № 24. Военный атом](#)
10. [Урок № 25. Защита от радиации](#)
11. [Урок № 26. Применяем знания](#)
12. [Урок № 27. Термоядерный синтез](#)
13. [Урок № 28. Применяем знания](#)

Рис. 4. Содержание раздела «Использование знаний о микромире при описании Вселенной»

[Главная страница](#)

[Раздел 1](#)

[Раздел 2](#)

Раздел 3 «Использование знаний о микромире при описании Вселенной»

Данный раздел посвящен связи между объектами микромира и процессами во Вселенной

Содержание

1. [Урок № 29. Теория Большого взрыва](#)
2. [Урок № 30. Эволюция Вселенной](#)
3. [Урок № 31. Звезды](#)
4. [Урок № 32. Применяем знания](#)
5. [Урок № 33. Единство законов природы во Вселенной. Естественная картина мира](#)
6. [Урок № 34. Применяем знания](#)
7. [Урок № 35. Заключительный урок. Круглый стол.](#)

Каждый раздел имеет лекционную часть (рис. 5) и практическую часть.

Рис. 5. Лекционная часть пособия

Atom Netral **Atom Positif** **Atom Negatif**

Атомное ядро (центральная часть атома) состоит из элементарных ядерных частиц — протонов и нейтронов. Протон и нейтрон - барионы состоящие из кварков. Радиус ядра (порядка 10^{-15} м) примерно в сто тысяч раз меньше радиуса атома (порядка 10^{-10} м), определяемого размерами электронных оболочек. Плотность атомного ядра чрезвычайно велика, порядка 10^{17} кг/м³.

Протоны — стабильные элементарные частицы, время жизни которых оценивается порядка 10^{40} с. Протон состоит из *uud* кварков и поэтому имеет единичный положительный электрический заряд. Масса протона $m_p = 1.673 \cdot 10^{-27}$ кг, что в 1836 раз больше, чем масса электрона. Протон представляет собой ядро атома самого легкого элемента — водорода. Число протонов в ядре обозначают буквой *Z*.

Нейтрон — нейтральная элементарная частица, состоящая из *udd* кварков. Масса нейтрона $m_n = 1.675 \cdot 10^{-27}$ кг, очень близкой к массе протона. Протон и нейтрон, входящие в состав ядра, называются нуклонами. В ядре нуклоны связаны сильным взаимодействием, переносчиком которых в данном случае являются пи-мезоны.

Масса ядра складывается из массы протонов и нейтронов. Относительная масса атома некоторого изотопа определяется по отношению его массы к массе изотопа углерода C12, принятой за 12 единиц, и называется изотопной массой.

Число нуклонов в ядре называется массовым числом и обозначается буквой *A*. Количество протонов в ядре, равно *Z*, определяет число входящих в атом электронов, строение электронных оболочек и химические свойства атома. Количество нейтронов в ядре равно $A - Z$. Изотопами называются разновидности одного и того же элемента, *A*, которых отличаются друг от друга массовым числом *A*, но имеют одинаковые *Z*. Таким образом, в ядрах *A* различных изотопов одного элемента имеется разное число

Рис. 6.1. Задание на анализ видеоряда

Уроки «Применяем знания» включают в себя разнообразные типы заданий:

- анализ видеоряда (рис. 6.1 и рис. 6.2);
- анализ текста (рис. 7);
- написание эссе по просмотренному фильму или прочитанному тексту;
- задания на творческий поиск, тесты на первичную проверку знаний с возможностью самоанализа (рис. 8.1 и рис. 8.2);
- качественные и количественные задачи (рис. 9).

Применяем знания

Задание 1

Посмотрите мультипликационный фильм и ответьте на вопросы.

Космическое путешествие

1. Какие виды взаимодействий продемонстрированы в мультипликационном фильме?
2. Какие элементарные частицы были продемонстрированы в мультфильме? Опишите их: бозоны или фермионы; фундаментальные или составные, в каких взаимодействиях они могут участвовать, а также, вспомните их заряд.
- 3*. Предложите свою идею описания сложных процессов языком художественной выразительности: иллюстрацию или комикс, стих, занимательный или юмористический рассказ, анимацию или мультипликационный сюжет.

Рис. 6.2. Видеоряд к заданию

Рис. 7. Задание на анализ текста

металла полезно, и позволяет вернуть в производство редкие элементы.

Какова роль сурьмы в нанотехнологиях? Наночастицы селенида сурьмы обладают интересными фотоэлектрическими свойствами. В частности, можно делать монокристаллы системы Cu-S-Se самых разных форм — ромбические, квадратные листы, треугольные пирамиды, — причём каждая форма обладает своей полосой поглощения в ближнем инфракрасном свете («Inorganic Chemistry», 2013, 52, 22, 12958—12962; doi: 10.1021/ic401291a), что важно для гипотетических будущих применений таких наночастиц в фотонике или при изготовлении солнечных элементов. Есть опыты по синтезу порфиринов с одним, тремя и пятью атомами пентавалентной сурьмы, у которых фотоактивность возрастает при образовании комплексов с частицами глины («Journal of Physical Chemistry A», 2013, 117, 33, 7823-32; doi: 10.1021/jp405767s).

А.Мотыляев

Вопросы и задания

- Найдите в таблице Менделеева элемент Сурьма. Сколько протонов в ядре элемента, сколько нейтронов. Какими свойствами обладает этот элемент?
- Какая информация из статьи Вам была уже известна?
- Что нового Вы узнали о сурьме?
- Напишите сообщение о том, чем интересна эта статья? На сколько нова для Вас эта информация? Что больше всего удивило? Что хотелось бы ещё узнать?
- Выберите химический элемент и напишите сообщение о нём (2-3 листа).

[Главная страница](#)

[Раздел 1](#)

[Раздел 2](#)

[Раздел 3](#)

Рис. 8.1. Тест

Вопрос 3

Можно ли увидеть
объекты микромира
невооруженным глазом?

Да

Нет

Вопрос не имеет ответа

Рис 8.2. Проверочная страница теста

Рис. 9. Качественные и количественные задачи.

Преимущества электронных учебных пособий разработанных под учебные модули:

- систематизированный материал, с тщательно подобранными иллюстрациями, анимацией и видеофильмами;
- наличие практической и контролирующей части в одном пособии;
- удобство в использовании: на ПК, ноутбуке, планшете и телефоне; открывается в любом браузере;
- техническая простота в навигации;
- возможность изменять содержание.

Список использованных источников

1. <http://home.web.cern.ch>
2. <http://www.rosatom.ru>
3. <http://www.rusnano.com>
4. Практическая педагогика: 99 схем и таблиц / авт.-сост. Н. П. Наволокова, В. Н. Андреева. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 118 с. – (Золотая педагогическая коллекция).

Фетисова Н.В.

*учитель географии МБОУ СОШ №1
г. Пушкино Московской области, Россия*

Салин А.А.

*учитель географии МБОУ СОШ №1
г. Пушкино Московской области, Россия*

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Прошедшие полтора десятилетия XXI века показали, что основой успешности человеческой деятельности во всех её областях становится творчество. Причём основным критерием творчества в искусстве, политике, технике, науке является его новизна. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой личности. Происходящий в последнее время рост объема информации требует изменения подходов к содержанию и условиям образовательной деятельности, развивающей интеллект и способности школьников. Очевидно, что подрастающее поколение необходимо готовить к изменившемуся общественному запросу.

Формирование нового общественного мировоззрения требует личность, глубоко знающую себя и владеющую собой, активно проявляющую свою индивидуальность. Развитие такой личности связано с процессом саморазвития и творческой реализации. Однако традиционное образование, основной целью которого является формирование "систематизированных знаний, умений и навыков" не способно создать условий для гармоничного развития личности, и в основном направлено на подготовку обезличенных молодых квалифицированных кадров.

Таким образом, основной целью работы школы в новых условиях является создание условий для оптимального развития одаренных детей, включая тех, чья одаренность в настоящий момент может быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их способностей. Задачи раннего выявления, а затем обучения и воспитания одаренных и талантливых детей составляет одну из главных проблем совершенствования системы образования.

Творчество детей – естественный компонент их развития. Насколько в дальнейшем судьба человека окажется связанной с творчеством, зависит от взаимодействия личности с культурой. Постепенно «наивное» творчество ребёнка сменяется (или становится) взрослым творчеством, т. е. выходит за рамки индивидуальности и вступает в диалог с внешним миром.

Утверждение творчества во взрослой жизни – путь борьбы с трудностями. И взрослому человеку, выбирающему творческий образ жизни, и одарённому ребёнку приходится справляться со страхами, тревогами, другими эмоционально-личностными проблемами.

Суть педагогической поддержки заключается в содействии учащемуся в его начинаниях, первых робких, неуверенных действиях: педагог их позитивно оценивает, одобряет, если надо, встает на сторону ученика, формирует положительное общественное мнение, защищает его права. Сущность педагогической поддержки может быть понята и шире как создание безопасной среды, благоприятного эмоционального фона, развивающей среды. Очень часто учитель должен защитить такого ребенка от него самого, от его неуверенности, от его комплексов, от внутренних противоречий, и конфликтов, возникающих в процессе обучения и терзающих его – и тогда творец, заключённый в нём, освободится.

Эта точка зрения легла в основу метода мозгового штурма, суть которого – раскрепощённое фонтанирование идеями. Любые задачи на дивергентное мышление – такие, в которых нужно найти не один, а как можно больше разнообразных и

оригинальных ответов – помогают развитию творческих способностей детей и взрослых.

При традиционном подходе в обучении задачи дивергентного типа – большая редкость в обучении. Практически все задачи, используемые в традиционном обучении, относятся к числу конвергентных, то есть условия задачи предполагают существование лишь одного, единственно верного ответа, который может быть вычислен путем строгих, логических рассуждений на основе использования усвоенных правил и алгоритмов (законы, теоремы и др.).

Детей с высоким творческим потенциалом отличает то, что они не боятся дивергентных задач. В дивергентных задачах конечный мыслительный продукт (ответы) не выводится напрямую из условий. Решение их требует поиска разных подходов, допускает и частично предполагает их сопоставление. А невыводимость ответов из самого условия и проявляющаяся таким образом недосказанность требуют не просто мобилизации и объединения уже полученных знаний, а интуиции, озарения.

Люди, не склонные к творчеству, исследовательскому поведению, предпочитают задачи, имеющие ясные алгоритмы решения и один-единственный правильный ответ. Ситуации неопределенности, с неизбежностью возникающие при решении дивергентных задач, их раздражают и даже пугают.

Интересный вид дивергентных задач – поиск причин событий. За основу берётся как реальная ситуация, так и любая случайная фраза. Фраза может быть построена с учетом исследуемой на уроке проблемы. Задаёмся вопросом: «Почему?» (...в сухой безводной пустыне идет дождь; ...в этом году в лесах было много грибов; ...лето зеленое, зима белая, а небо – голубое...) – и пытаемся ответить. Можно найти для учащихся проблему, которая имеет множество правильных решений, поощрять их в фиксировании и записи всех мыслей и идей, которые приходят в голову, независимо от того, насколько они являются «дикими», непрактичными и сумасшедшими. Можно оценить не только качество ответов, но и их количество, воздерживаться от критики и оценки идей, пока они не перестанут поступать.

Способность к ассоциированию развивают задания, предлагающие подобрать существительные к прилагательному. «Например, тёплый – лето, солнце, котёнок, цвет, взаимоотношения; холодный – айсберг, утро, расставание, север. Или придумать разноплановые сравнения: дождь похож на водопад, на душ, на слёзы, на музыку, на барабанную дробь, на время (потому что идёт), на колыбельную (убаюкивает), на приговор (отменяет прогулку), на муху (надоедает), на воспоминание (навевает грусть)».

В качестве психоэмоциональной разгрузки во время занятий можно предложить задание: найти среди окружающих его вещей максимальное количество предметов с одной (двумя, множеством) осью симметрии, либо название которых начинается на определённую букву (с названием, состоящим из столько-то букв), либо созданных в течение последнего века и прочее.

Способность решать дивергентные задачи – важнейшее условие успеха в творческой деятельности: научном поиске, создании произведений искусства, руководящей работе, предпринимательстве. Если задуматься, именно таковы практически все важные задачи, решаемые человеком в жизни: Какую избрать профессию? Где жить? Как общаться с окружающими? С кем создавать семью? Как отдыхать?

Дети в традиционной школе имеют мало возможностей применять разные подходы и предлагать различные решения учебных задач. Поэтому, если ввести проектирование или участвовать в конкурсах не получается, необходимо использовать каждую возможность во время урока, при изучении той или иной темы для развития творческого потенциала учащихся. Это можно воплощать в жизнь, не отходя от

традиционных учебных программ, используя на обычных уроках упражнения, направленные как на развитие конвергентного мышления, так и дивергентного.

В новом Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО) в качестве одного из результатов обучения прописаны личностные результаты: «... готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме».

Если мы проанализируем требования ФГОС ООО, то увидим его чёткую направленность на формирование у обучающихся дивергентного мышления. Дивергентное мышление – это метод творческого мышления, который заключается в поиске множества решений одной и той же проблемы.

Благодаря реализации ФГОС ООО, практически каждый предмет школьной программы может быть использован, как площадка для выявления и поддержки креативных учеников, развития и закрепления их творческого потенциала. Кроме того, изменяя тактику преподавания учебных дисциплин можно существенно улучшить показатели общей успеваемости, не выходя при этом за рамки учебного плана. создаёт возможности для развития одаренности и творческого потенциала личности школьника, а также условия для творческой самореализации педагогов.

Дивергентное мышление хорошо развивается при работе с конструктором – конечно, если собирать модели не по готовому образцу, а изобретать что-нибудь своё. Например, из деталей технического конструктора сделать фигурки животных или цветов, а грузовик или самолёт попытаться собрать из строительного набора. Вообще нестандартное использование материалов открывает большие перспективы для творчества. Можно рисовать крупной, создавать картины из цветных обрезков бумаги и ткани, мастерить игрушки или скульптуры из пластиковых бутылок, писать поздравление с днём рождения конфетами или монетками.

Любое сочинительство, серьёзное или нет, идёт на благо. Полезно писать стихи и сказки, шуточные поздравления и письма, играть в буриме, придумывать вместе с друзьями истории. Развивают и задания с трудными условиями (составить рассказ из одних только существительных, или из слов, начинающихся на одну букву, или включающий как можно больше фразеологизмов).

Сегодня есть компьютерные программы, позволяющие делать мультфильмы, создавать причудливые коллажи, писать музыку. Выходит много книг с творческими заданиями, развивающими играми, которые помогают весело и полезно провести время в компании. Все это можно использовать в проектной деятельности – выполнение задания принесет не только практическую пользу ученику, но доставит ему удовольствие от процесса работы, даст возможность почувствовать себя создателем.

Для изучения динамики развития творческой личности ученика лучше всего применять сопоставление креативного или дивергентного (творческого) мышления и традиционного конвергентного мышления. В соответствии с таким подходом ответы учащихся оцениваются по следующим основным критериям: степени точности ответа, степени подробности, скорости (кто раньше), аккуратности и степени соответствия установленной форме ответа (при письменных заданиях).

Творчески относиться к делу значит выполнять его качественно, на более высоком уровне. Творчество – это постоянное совершенствование и прогресс в любой деятельности, без радости творчества наша жизнь превращается в скуку и рутину. Творческий человек всегда чем-то увлечён, от творческих возможностей зависит его жизненный уровень.

Творческая деятельность оказывает существенное воспитательное воздействие на учащихся, она повышает собственную самооценку ученика, его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. А педагоги, участвуя в деятельности инновационных площадок, развивают свою профессиональную компетентность.

Список литературы

1. Выготский, Л.С. Воображение и творчество. – М.: «Просвещение», 1991. – 93 с.
2. Выготский, Л.С. Психология. – М: Издательство «ЭКМО – Пресс», 2000. – 1008 с.
3. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. URL: sbiblio.com/biblio/archive/druginin_psih/04.aspx
4. Лейтес, Н.С. Способности и одаренность в детские годы / Возрастная психология: хрестоматия: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Сост. и науч. ред. В.С. Мухина, А.А. Хвостов. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 624 с.
5. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий // Способности и одаренность. – М.: Знание, 1961. – с. 9-20.
6. Тралкова Н.Е. Решение дивергентных задач детьми с синдромом Аспергера и одаренными детьми // Молодые ученые – московскому образованию: материалы VI городской научно-практической конференции молодых ученых и студентов учреждений высшего и среднего образования городского подчинения. – М., 2007 – с. 122-136.
7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (в ред. Приказа Минобрнауки № 1644 от 29.12.14)

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ И ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРЕССОВЫХ ФАКТОРОВ НА ИДЕНТИЧНОСТЬ

Актуальность исследования заключается в том, что у значительного числа людей деперсонализация может проявляться эпизодами, в течении некоторого времени (месяцев или даже лет), впоследствии становясь непрекращающейся. При затяжном течении, деперсонализация присутствует все время — с постоянной или переменной интенсивностью в зависимости от влияния различных внешних и эмоциональных факторов [3, с. 95]. Существует ряд исследований, посвященных проблемам диссоциации включающихся как защитный механизм (а также входящих в данный феномен явлений деперсонализации личности) при ПТСР и остром стрессовом расстройстве [1, с.133]. Более того, такие диссоциативные проявления, как нарушение восприятия окружающего, дереализация, деперсонализация и бесчувствие, рассматривались в качестве основных прогнозирующих явлений для затяжного течения острых стрессовых расстройств с развитием ПТСР [5, с. 119]. Но далее прогностической функции в данных исследованиях роль деперсонализации в рамках стресса не рассматривалась.

Проблема, на которой сконцентрирована работа, затрагивает рассмотрение положительной (адаптационной) функции деперсонализации. Деперсонализация в данной работе, в свою очередь, рассматривается как нарушение личностной идентичности в виде смещения в сторону частичной или полной её утраты (деперсонализация личности) [1, с. 201].

Гипотеза данного исследования заключается в том, что для различных групп риска, под воздействием стрессовых факторов, адаптивный уровень и выраженность деперсонализации, будут различаться в связи со специфичностью действующего стрессового фактора и его опасности для целостности идентичности.

Для решения поставленных эмпирических задач были исследованы 150 испытуемых. Из них 50 испытуемых составили сотрудники МЧС, 50 - инвалиды онкологического профиля, 50 испытуемых – контрольная группа трудоспособного возраста от 18 до 55 лет. Исследование частично проводилось на базе «Главного управления МЧС России» по Тюменской области, а также ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы» по Тюменской области. От всех испытуемых было получено устное информированное согласие на проведение психологического исследования.

Первые две группы (сотрудники МЧС и инвалиды онкологического профиля) были выделены как «группы риска» для возникновения деперсонализационных проявлений. В связи с тем, что для данных групп является общим объединяющим стрессовым фактором смена внешних или внутренних обстоятельств, которые ведут к переструктурированию (возможно в виде кратковременного изменения) идентичности для адаптации к текущей новой ситуации, воспринимаемой как угрожающая.

Для доказательства поставленной гипотезы исследования, была использована процедура однофакторного дисперсионного анализа. С ее помощью были определены различия экспериментальных групп (спасатели МЧС, инвалиды онкологического профиля) между средними показателями уровня адаптивности, дезадаптивности и деперсонализации.

Таблица № 1 - Результаты однофакторного дисперсионного анализа

		Сумма квадратов	ст.св.	Средний квадрат	F	Знч.
Уровень деперсонализации	Между группами	6663,86	2	3331,93	5,350	0,006
	Внутри групп	91546,61	147	622,76		
	Итого	98210,48	149			
Адаптивность	Между группами	3273,77	2	1636,88	3,785	0,025
	Внутри групп	63568,12	147	432,43		
	Итого	66841,89	149			
Деадаптивность	Между группами	46247	2	23123,52	32,986	0,002
	Внутри групп	103046,96	147	701		
	Итого	149294	149			

Из таблицы № 1, видно, что уровень значимости для переменной «Уровень деперсонализации» $p = 0,006$; для переменной «Адаптивность» $p = 0,025$ и для переменной «Деадаптивность» $p = 0,002$. Таким образом, разность между средними значениями по данным переменным для трех групп будет статистически достоверна (p не превышает 0,05).

После проведенных парных сравнений постфактум (посчитаны методом Бонферрони) были выведены разности между средними значениями переменных («Уровень деперсонализации», «Адаптация», «Деадаптация») для каждой из трех выборок.

Полученные данные показывают, что результаты по **уровню деперсонализации** статистически значимо выше у выборки представленной инвалидами онкологического профиля по сравнению с контрольной группой и сотрудниками МЧС. Более наглядно это представлено на графике средних значений (Рисунок 1).

Рисунок 1. Средние значения по уровню деперсонализации между экспериментальными и контрольной выборками.

Данные результаты могут быть обусловлены ситуацией инвалидизации и лечения онкологического заболевания, являющейся самой по себе постоянным стрессором, а также требующей существенных изменений как в привычном образе жизни, так и в переструктуризации личностной идентичности.

Если говорить об **адаптивности**, то результаты по данному критерию статистически значимо выше у выборки представленной контрольной группой (не содержит заданной стрессовой ситуации). Если обратиться к графику средних значений (рисунок 2), то можно наблюдать близко лежащие друг от друга средние показатели адаптации у всех групп. При этом статистически более высокими они будут являться у контрольной группы. Это может быть связано с тем, что сотрудники МЧС и инвалиды онкологического профиля помещены в заведомо стрессовую ситуацию, которая при этом значимо не уменьшает их уровень адаптации, но и не повышает до уровня контрольной группы.

Рисунок 2. Средние значения по уровню адаптивности между экспериментальными и контрольной выборками.

В свою очередь при анализе результатов **дезадаптивности** статистически значимо выше они являются у выборки представленной инвалидами онкологического профиля по сравнению с контрольной группой и сотрудниками МЧС. Как видно на графике средних значений (рисунок 3) наиболее низкие показатели по дезадаптации наблюдаются у контрольной группы. При этом высокие показатели дезадаптивности у группы с инвалидностью, может быть обусловлен описанными выше факторами, связанными с возникновением деперсонализации и более ярко выраженной стрессовой ситуацией.

Рисунок 3. Средние значения по уровню дезадаптивности между экспериментальными и контрольной выборками.

Таким образом, из полученных данных дисперсионного анализа были проанализированы две экспериментальные (инвалиды, спасатели МЧС) и одна контрольная группы, при этом были получены следующие результаты по проверяемым критериям.

По уровню деперсонализации наибольший показатель по сравнению с остальными группами наблюдаются у группы инвалидов онкологического профиля. Данная же группа показывает снова наиболее высокие показатели по уровню дезадаптивности. При этом важным для доказываемой гипотезы в данном исследовании является то, что статически значимо по уровню адаптивности выделяется контрольная группа без заданной стрессовой ситуации, но и у остальных групп наблюдается близкий к данным значениям показатель адаптивности, который в целом оценивается как нормативный.

Полученные данные демонстрируют наиболее различный уровень деперсонализации и адаптации у каждой из исследуемых групп.

Список литературы

1. Ильина Н.А. К психопатологической дифференциации анестетических депрессий. Аффективные и шизоаффективные психозы / под ред. Пантелеевой Г.П. и Цуцельковской М.Я.- М., 2000. – 220с.
2. Меграбян А.А. Деперсонализация. – Ереван.: Айастан, 2000 – 189с.
3. Нуллер Ю.Л. Структура психических расстройств — К: Сфера, 2008. – 128с.
4. Макачук А.В., Щепина А.И. Особенности посттравматического стресса у детей // Практикум по психологии посттравматического стресса под ред. Тарабриной Н.В., СПб.: Питер, 2001. – 321с .
5. Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса. — СПб.: Питер, 2001. – 240с.

Сорокин В. М.

*к. психол. н. кафедры специальной психологии
Санкт-Петербургский Государственный Университет
г. Санкт – Петербург, РФ*

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ РЕТРОСПЕКТИВНЫХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ ОБРАЗА БОЛЬНОГО РЕБЕНКА В СОЗНАНИИ ЕГО РОДИТЕЛЕЙ (НА МОДЕЛИ МЕНТАЛЬНОЙ РЕТАРДАЦИИ)

Рождение умственно отсталого ребенка принципиально не меняет ни структуры семейных отношений, ни их динамики, ни функций семейной организации, расширяя только спектр последних в соответствии с особыми потребностями больного ребенка и его с особенностями. В этой связи представляется что содержание реакции родителей на факт рождения больного ребенка носит не только прямой характер определяющийся половой принадлежностью родителей и их ролевой функцией, а так же особенностями их характерологии в самом широком смысле но и опосредуются характером отношений между супругами и отношением к особым семейным функциям таким как коррекционная и реабилитационная.

Многочисленными исследованиями показано, что ребенок, так или иначе, воплощает родительские экспектации, независимо от того, высказываются они или нет. Рождение больного ребенка аннулирует прежние экспектации, а новые в этот момент еще не сформированы. Отсутствие экспектаций и порождает шоковую реакцию. Родители не представляют, что следует ждать от ребенка, а чего не следует, как надо вести себя по отношению к нему и т.д. Отсутствие экспектаций создают благоприятные условия для формирования отрицательных ожиданий в отношении больного ребенка, как бесперспективного и не оправдавшего надежд существа. Отрицательные экспектации типа «Что можно ждать от больного и ни на что не способного

ребенка...?» на долго создают у родителей определенную программу его воспитания и отношения к нему. Это отношение характеризуется безынициативностью и отстраненностью.

Особую психологическую трудность представляет для родителей принятие диагноза. Такой диагноз как умственная отсталость в глазах многих родителей воспринимается как приговор для ребенка и личная катастрофа. Чем меньше родители знают о том, что представляет собой диагностированное заболевание у ребенка, тем острее может быть реакция. Неприятие поставленного диагноза, может проявляться в том, что родители неоднократно прибегают к его независимой перепроверке, обращаются к разным формам лечения, включая нетрадиционную медицину, кончая использованием мистических ритуалов. Много времени уходит на выяснение причин заболевания ребенка. Отсутствие ожиданий является не только причиной стрессовых реакций на факт рождения больного ребенка, но и приводит к тому, что процесс воспитания ребенка подменяется простым физическим уходом, ибо родители не представляют, какие воспитательные меры к ребенку применимы. Это дополнительно, по мимо болезни, осложняет процесс развития ребенка. Период неэффективных попыток лечения в ряде случаев продолжается до 5 лет. За это время родители, как правило, узнают очень много о заболевании своего ребенка, его причинах, течении, возможных осложнениях. Как ни странно, о том, как в этих условиях развивается ребенок и каковы особенности его воспитания, родители знают очень мало. Сам процесс воспитания как бы откладывается на потом.

Отношение отцов к ребенку отличается большей рациональностью, а их любовь условностью. Отец чаще всего, по мнению Э. Фрома, любит ребенка за что-то. Именно поэтому принятие больного ребенка отцами выглядит более противоречиво и драматично. Тем не менее, опыт показывает, что пример материнского принятия ребенка для многих отцов становится положительным и стимулирующим образцом. Но не редки случаи, когда абсолютное принятие ребенка матерью приводит к нарушению отношений между супругами. В дальнейшем, когда родители больного ребенка, так или иначе, знакомятся с другими родителями, воспитывающими таких же детей - инвалидов, их опыт, схожесть проблем значительно смягчают процесс отношения к собственному ребенку и его принятие. Тем не менее, на самых ранних стадиях, знакомство с другими родителями не всегда оказывает положительный эффект. Родители еще не смирились со своим положением и не до конца приняли больного ребенка и себя в роли его родителей. Именно поэтому опыт других родителей воспринимается как чужеродный и ненужный, не имеющий к ним никакого отношения.

Продолжительность шоковых реакций у родителей разными авторами оценивается по - разному в зависимости от критериев купирования признаков состояния шока. То насколько родители быстро выходят из шокового состояния, зависит от множества причин – и, прежде всего, от индивидуально – психологических особенностей матери и отца, от того насколько был желанным ребенок и пр. Но, пожалуй, наиболее важный фактор, способствующий быстрой мобилизации родителей – это степень их эмоциональной близости и сплоченности. Это позволяет воспринимать супругами случившееся не как событие личной жизни, а событие собственной семьи, члены которой нуждаются в твоей помощи и поддержке. Многие матери отмечают, что длительное переживание стресса от факта рождения больного ребенка в конечно счете психологически выматывал их, лишал сил что-либо делать. Во многих случаях отмечалось появление многочисленных соматических жалоб на боли в сердце, желудке, озноб, сонливость, тошноту, головокружение, плохой сон, отсутствие аппетита и пр. Отцы в гораздо меньшей степени демонстрируют признаки астенизации. Во многом это объяснимо тем фактом, что они меньше проводят времени с ребенком, переключаясь на другие виды деятельности. Больше половины женщин отмечают, что в этот период они остаются без психологической поддержки. Окружающие их люди

стараятся избегать разговоров на травмирующую тему, и тем самым оставляют ее в состоянии психологического одиночества.

В процессе психологического консультирования у более чем 70% женщин, воспитывающих детей с отклонениями в развитии отмечается чрезвычайно амбивалентное отношение к собственному ребенку. Прежде всего это проявляется в чувстве постоянной немотивированной тревоги за ребенка, неизменно присутствует ощущение какой-то опасности; того, что что-то неприятное должно произойти. Матери отмечают, что до рождения ребенка не были ни тревожными, ни мнительными. Тревога начинает проявляться в конце первого года после рождения ребенка. Многие констатируют у себя в первое время после рождения ребенка острое чувство собственной незащищенности и слабости. Оно переживается так же, как и неспособность защитить собственного ребенка. Возникает чувство, что и он, ребенок, тоже беззащитен и его легко потерять, ибо с ним в любую минуту может произойти что-то непоправимое. Противоречивость отношения к собственному ребенку проявляется в том, что он одновременно рассматривается и как объект особой любви, и как источник собственных душевных страданий. Именно последнее, по оценке большинства матерей, является причиной частых приступов раздражения по отношению к ребенку. Эти приступы через какое-то время приводят к ощущению вины. Больше трети матерей отмечают, что на втором году жизни постепенно формируется чувство стеснения собственного ребенка. Оно провоцируется в основном за счет недоброжелательного и праздно любопытства окружающих на улице, в общественных местах и в транспорте. Дабы избежать себя от излишне назойливого внимания многие родители не пользуются общественным транспортом, выходят гулять с ребенком вечером, ограничивая его контакты со здоровыми сверстниками, боясь агрессии со стороны последних. В качестве особой характеристики переживаний родителей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями развития, следует отметить неприязнь к здоровым детям, страх, что они могут обидеть собственную дочь или сына. Многие матери говорят, что вид здоровых детей порождает ощущение несправедливости. При этом отмечается, что факт рождение больного ребенка нельзя рассматривать в категориях нравственности :справедливо – несправедливо. И тем не менее, ощущение несправедливости постоянно присутствует в сознании.

Ретроспективные отчеты родителей в прямой и косвенной форме указывают на то, что их стрессовые реакции специфически изменяют восприятие ими ребенка. Речь идет о том, что первое время родителям оказывается безразличен пол ребенка. Половая и конституциональная принадлежность наиболее ярко отличают новорожденных. Здесь еще мало возрастных и индивидуальных характеристик. Именно поэтому родители сосредоточены на поле ребенка и его похожести на отца или мать. При рождении умственно отсталого ребенка родители акцентированы на его патологии. Пол, а в последствии возрастные и отчасти индивидуальные особенности ребенка уходят на задний план. Возвращение к полу ребенка происходит очень медленно между вторым и третьем годами. Это время когда острота стресса смягчается, да и сама ребенок начинает спонтанно проявлять некоторые признаки половой дифференцированности в игровой активности. Это несколько модифицирует поведение родителей. Тем не менее, патологические характеристики по - прежнему перекрывают возрастно-половые. Анализ ретроспективного опыта показывает так же, что ближе к подростковому возрасту ребенка родители не испытывают никакого стеснения своей обнаженности в присутствии дочери или сына, как это бывает в семьях здоровых детей. Больше половины родителей даже не задумывались над вопросами полового воспитания и просвещения своих детей. Те же кто размышлял над этой проблемой воспринимали ее как тупиковую и неразрешимую. И тех и других ставили в тупик проявления сексуальности их детей в пубертатный период. Часть родителей, особенно отцы,

считали, что этих проявлений быть не должно. Другая часть, не зная, что в этой ситуации следует делать, склонялись к мерам подавления сексуальности или отвлечения

Иррациональный страх за ребенка дополняется таким же иррациональным чувством вины перед ним. В большей степени чувство вины переживают матери. Это чувство в определенной степени распространяется и на супруга. Чувство стеснения и чувство вины перед ребенком формируют переживание собственной материнской неполноценности. Ход рассуждений таких матерей прост. Задавая себе постоянно вопрос: «Может ли нормальная мать стесняться своего ребенка?», она, безусловно, отвечает «Нет». «Стало быть, если я стесняюсь своего ребенка, значит я ненормальная, неполноценная мать». Это только усиливает чувство вины. Таким образом, постепенно формируется сложный комплекс переживаний в отношении ребенка, куда входит чувство постоянного страха за него, чувство вины и ощущение стеснения. Безграничная любовь к ребенку делает этот комплекс еще более иррациональным, превращая его в порочный круг. Опыт показывает, что самостоятельно преодолеть такое сложное и травмирующее переживание может далеко не каждая мать. В подавляющем большинстве случаев необходима квалифицированная психологическая помощь. В своих отчетах почти все матери отмечали, что подобной помощью не пользовались, ибо не знали о ее существовании. Кроме того, часть матерей подчеркивали, что в тот период рассматривали собственную проблему как медицинскую, не имеющую психологического содержания, и только позже осознали, что многочисленных ошибок, которые они совершали, можно было бы избежать при соответствующей помощи со стороны специалиста. Многолетний опыт работы с семьями, воспитывающими детей - инвалидов показывает, что именно на ранних стадиях закладываются и фиксируются неадекватные стили отношения к больному ребенку, в неменьшей степени осложняющие процесс его психического развития, чем само заболевание. Это свидетельствует об актуальности ранней психологической помощи семьям, воспитывающим детей с отклонениями в развитии. При этом по своему содержанию помощь матерям и отцам может отличаться, реализуясь в совместной работе с супружеской парой.

МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В современной системе образования все более прочное место занимают учреждения дополнительного образования детей (УДО). На сегодняшний день нет стандартов регламентирующих деятельность учреждений дополнительного образования детей. Их главная особенность состоит в том, что содержание дополнительных образовательных программ определяется социальным заказом детей, родителей, других социальных институтов. Дополнительное образование, развивая личность, признано быть средством мотивации личности ребенка к познанию и творчеству посредством многообразия видов деятельности в различных образовательных областях, детских объединениях, разновозрастных группах. Есть основания полагать, что для некоторых детей дополнительное образование, на отдельных стадиях общего образования, является не только важным, но и ведущим компонентом. [1, с. 48]

Вместе с тем, деятельность учреждений дополнительного образования детей пока недостаточно обеспечена программно, технологически, методически, что вызывает значительные трудности при её организации. Наиболее неразработанной является проблема мониторинга результатов дополнительного образования детей, обусловленная следующими факторами:

- многие результаты дополнительного образования детей трудно определить, для их фиксации необходимы особые измерения, описания, характеристики, параметры. К примеру, такой результат, как нравственное развитие личности ребенка. Как оценить и измерить нравственность? В каждом виде творческой деятельности могут развиваться определенные аспекты этого комплексного качества личности, а, следовательно, и измерение его будет ограничено возможностями деятельности которой занимается ребенок.

- дополнительное образование детей само по себе должно являться комплексным результатом, интегрирующим результаты обучения, воспитания и развития ребенка. Как этот интегрированный результат представить в виде его составляющих? В современной практике педагоги более или менее грамотно описывают результат обучения в своей деятельности.

- многие результаты дополнительного образования детей отсрочены во времени, поэтому в процессе образовательной деятельности не могут быть зафиксированы;

- часто образовательную деятельность невозможно оценить как положительную или отрицательную для ребенка. Для разных детей она может иметь разную значимость. Например, спортивный результат для детей с разным уровнем для здоровья может иметь разные последствия;

- результаты дополнительного образования зависят от огромного числа факторов, в том числе и случайных. В определенных случаях нельзя определить, кто больше повлиял на воспитание ребенка - педагог дополнительного образования, семья, друзья или другие факторы. Кроме того, можно говорить о трудности практического осуществления мониторинга результатов деятельности самого учреждения дополнительного образования детей. Разнообразие направленностей, функций, уровней, форм деятельности усложняет организацию процесса мониторинга.

Таким образом, проблема отслеживания результатов дополнительного образования детей практически имеет больше вопросов, чем ответов. Вместе с тем, она

затрагивает интересы буквально каждого работающего в сфере дополнительного образования детей. Этот интерес связан, с одной стороны, с тем, что и педагоги, и учреждения стали подвергаться внешнему оцениванию в различных формах аттестации кадров, лицензирования и аттестации учреждения. [2] С другой стороны, новые требования к качеству дополнительного образования, обусловленные новым статусом, требуют оценивания качества как бы изнутри: изменения личности педагога и ребенка, изменения системы отношений, содержания образования и т.д.

Не вызывает сомнения тот факт, что для ведения мониторинговой деятельности необходимо достаточное информационное обеспечение. При этом важно точно понимать, какую информацию и в каком объеме надо собирать. Предлагаемая нами структура банка информации УДО (табл.1) учитывает все компоненты системы деятельности УДО, её количественные и качественные показатели.

Таблица 1. Структура банка данных УДО.

Наименование информации	Основное содержание информации
1. Документы УДО	Основные нормативные документы и локальные акты деятельности УДО
2. История УДО	Летопись основных событий УДО с момента открытия до настоящ. времени
3. Структура УДО	Особенности и динамика развития организационной структуры УДО Особенности и динамика развития управленческой структуры УДО
4. Внешняя среда УДО	Исследования социального заказа на деятельность УДО Конкуренты УДО: обзор сильных и слабых сторон ближайших УДО Взаимодействие, сотрудничество УДО: информация о содержании и формах взаимодействия УДО на международном уровне, уровне России, региона, района, внутри УДО
5. Цели, ценности, принципы, приоритеты деятельности УДО	Постановка и выполнение целей, приоритетов деятельности УДО Существующие ценности в системе деятельности УДО
6. Состояние образовательного процесса	Информация о субъектах образовательного процесса УДО: Дети –сводные данные по динамике контингента воспитанников Родители- информация о целях, задачах, направлениях, формах работы с родителями УДО Педагогика – сводные данные по педагогическим кадрам УДО) динамика развития кадрового состава УДО, динамика штатного расписания, информация об аттестации педагогических кадров) Информация о динамике содержания образовательного процесса УДО Информации о динамике организации образовательного процесса УДО Информация о динамике состояния дополнительных образовательных программ УДО Информация о динамике развития инновационной деятельности УДО (в том числе информация об издательской деятельности УДО)
7. Состояние системы обеспечения деятельности УДО	Информация о динамике методического обеспечения деятельности УДО (качественные и количественные показатели) Информация о динамике психологического обеспечения деятельности УДО количественные и качественные показатели деятельности, результаты исследований психологической службы) Информация о динамике экономического обеспечения деятельности УДО (исполнение бюджета, динамика нормативов) Информация о динамике внебюджетной деятельности УДО (анализ доходов и расходов внебюджетных средств, динамика дополнительных источников финансирования, статистические

	данные о платных образовательных объединениях, информация о реализации бизнес плана УДО) Информация о динамике материально-технического обеспечения деятельности УДО (приобретение основных средств, проведение ремонтных работ и др.)
8. Состояние системы управления деятельности УДО	Информация о формах и организации трудовых зависимостей УДО (состав, результаты деятельности, выводы) Состояние организационной культуры УДО (материалы исследований, выводы) Информация о выполнении управленческих функций администрацией УДО (содержание, формы, выводы) Информация о командировках сотрудников УДО
9. Результат деятельности УДО на уровне детей и педагогов	Информации о достижениях детей – статистические данные по годам (структурным подразделением) Информация о достижениях педагогов – статистические данные по годам Информация о движении контингента детей - сравнительные данные, выводы
10. Общие аналитические выводы по эффективности функционирования и развития УДО	Информация об общих выводах эффективности функционирования и развития УДО, которые делались в процессе общей информации в разное время

Организация мониторинговой деятельности в УДО требует больших затрат сил и времени управленца. Это целый блок работы, который нужно специально организовывать, сталкиваться с трудностями, сопротивлением со стороны коллег. Но, вместе с тем, она позволит выйти на новый уровень управления, получить новую информацию, освоить новые технологии управления, повысить качество принятия управленческих решений.

Литература

1. Буйлова Л.Н., Буданова Г.П. Дополнительное образование: норматив. док. и материалы. – М.: Просвещение, 2008 – 317 с.
2. Есаян Т.С., Инновационные стратегии повышения конкурентноспособности учреждений дополнительного образования детей. / Сборник материалов областного этапа IV Всероссийского конкурса учреждений дополнительного образования детей секция «Городские образовательные учреждения дополнительного образования детей», номинация «Центр». Новочеркасск, 2011 г.
3. Золотарева А.В. Мониторинг результатов деятельности учреждения дополнительного образования детей: монография. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2005 – 200 с.
4. Логинова Л.Г. Методология управления качеством дополнительного образования детей. – М.: АПКИПРО, 2003 – 132 с.
5. Рябченко А.М., Иванченко В.Н. Настольная книга директора учреждения дополнительного образования детей: учебно-методическое пособие. – Ростов-н/Д: Феникс, 2011 – 343 с.

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

Поддубная М. С.,

студ. гр. ФК -21

Моторная С. Е.

Научный руководитель:

к.п.н., доцент кафедры Психологии Севастопольского государственного университета, г. Севастополь

ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА И КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ

Культурное развитие человечества немислимо без образования, которое обеспечивает эволюционное развитие общества. Образование формирует социальные компоненты культуры в человеке: нормы, ценности, развитие личностных качеств.

Современный этап развития человечества характеризуется необходимостью наличия людей, которые способны руководить коллективом, делать стратегический прогноз его развития и уметь реализовывать этот прогноз. Но, вместе с тем, в школах и высших учебных заведениях практически не готовят лидеров, способных вести человечество по пути эволюции. Поэтому одной из важнейших проблем является формирование лидерских качеств в процессе обучения. Воспитание лидера на современном этапе не может быть реализовано без изучения, анализа уроков истории. Великая Отечественная война — знаменательное историческое событие в жизни нашей страны, нашего народа. Бесспорно войну выиграл народ, но роль лидера, способного организовать народ, мобилизовать все силы, вдохновить на победу также заслуживает внимания и уважения. Несмотря на противоречивые оценки роли Сталина в Великой Отечественной Войне, он был бесспорно лидером, приведшим страну к победе. Не менее значимой фигурой был и маршал Жуков. Мы знаем немало талантливых полководцев, но Жуков выделяется среди них не только, как талантливый полководец, но и как лидер.

Цель работы заключается в исследовании формирования лидерских качеств у студентов.

В работе поставлены следующие задачи:

1. Провести теоретический анализ поставленной проблемы по источникам научной литературы.

2. На основе проведённого анализа выделить личностные качества в наибольшей мере оказывающие влияние на формирования лидерских качеств у студентов.

Ученые многих стран мира активно работают над проблемой лидерства. На результаты их исследований я опиралась в своей работе. Деятельность лидера во многих работах определяется, как зависимость от его внутренних установок, основанных на следующих принципах – страсть, ответственность, творчество, стремление к действию и уверенность в себе, мужество и открытость.

Эти шесть принципов являются основополагающими для формирования психологии лидерства.

Естественно, психология лидерства гораздо многограннее, но как и все в этом мире, она имеет свою основу без которой дальнейшее развитие невозможно.

Изучая и анализируя лидерские качества не следует забывать и о другой категории качеств, которые мешают формированию лидера. В работах Фрэнка Кардела они называются «разъединители»:

- Низкая самооценка и отсутствие уважения к себе
- Чрезмерная склонность к обману, отговоркам, оправданиям
- Внутренние картины в сознании, удерживающие нас на месте
- Потребность быть всегда правым
- Слабые коммуникативные способности: неумение слушать и говорить

- Недостаток обязательности
- Боязнь риска
- Неспособность принять ответственность за свою жизнь
- Потеря надежды
- Недостаток мужества

Причиной возникновения «разъединителей» в значительной степени являются 2 фактора- семья, в которой сформировался человек и школа после которой абитуриент приходит в ВУЗ.

Изучение научной литературы позволило мне выделить следующие четыре группы лидерских качеств: физиологические психологические, интеллектуальные и личностные Из них наиболее важными являются:

- интеллектуальные способности;
- господство над другими;
- уверенность в себе;
- активность и энергичность;
- профессионализм.

Кроме способностей должны присутствовать и умения:

- управлять вниманием;
- управлять значением;
- управлять доверием;
- управлять собой [1 с.256]

Наличие выдающихся способностей и возможность их полноценной реализации, высокие образовательные и общекультурные уровни становятся решающими факторами при назначении молодых специалистов на руководящие должности , не менее значимыми оказывается такие качества, как способность к лидерству в коллективе, умение влиять на людей вне служебных отношений. Эти качества требуют предварительного развития и тренировки, что эффективно реализуется в процессе обучения в высшем учебном заведении.

Студенческая среда наиболее благоприятная для проявления лидерских качеств, причем не только у студентов, обладающих ими со школы, но и у тех, кто раньше не проявлял такой активности. Поэтому студенческая группа предоставляет всем равные стартовые возможности в будущей «борьбе» за лидерство.

Студент, который эффективно совмещает учебу с общественной деятельностью, имеет гораздо больше шансов стать впоследствии если не руководителем коллектива, то его неформальным лидером, человеком, который может влиять на психологическую атмосферу

Также в процессе исследования природы студенческого лидерства установлено, что в основе формирования лидерских качеств будущих руководителей лежат коммуникативные характеристики, такие специфические личностные качества как уравновешенность, рассудительность, восприимчивость, интуиция, сопереживание, богатое воображение, желание помочь людям, терпимость, чувство юмора, легкость характера, оптимизм, смелость

Лидерство в студенческой среде определяется не только объективным наличием качеств, составляющих необходимый, так называемый, «лидерский набор». Не менее важным является субъективная установка студента на лидерство. Так, более 30% опрошенных, имея все данные для того, чтобы быть лидерами, к этому не стремятся [2 с. 211—215]

Лидерство – важнейший компонент эффективного руководства. Лидер – это символ общности и образец поведения группы. Он способствует динамичному развитию коллектива. Лидер, выросший в студенческой среде имеет больше шансов карьерного роста после окончания вуза. Понимание важности формирования лидерских качеств, использование рекомендаций и методов по их выявлению и своевременному

развитию имеет решающее значение для конструктивного общения и развития личности в коллективе, что в свою очередь, обеспечит прогрессивное развитие общества и культуры.

Литература

1. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений /Г.М. Андреева. 5-е изд., испр. и доп. — М.: Аспект Пресс, 2007. — 256 с.

2. Первитская А.М. Исследование лидерства как особого вида деятельности (на примере юношеского возраста) / А.М. Первитская // Вестник Московского государственного областного университета, 2007. — № 3. — С. 211—215.

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Севастьянова И.В.

Аспирант,

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»

г. Севастополь, РФ

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ МОРСКОГО ПРОФИЛЯ В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Основные векторы развития образования сформулированы в государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы. В программе отмечено, что необходимо «существенное увеличение вклада профессионального образования в социально-экономическую и культурную модернизацию Российской Федерации, повышение ее глобальной конкурентоспособности, обеспечение востребованности экономикой и обществом каждого обучающегося».

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» необходимо обеспечить высокое качество российского образования «в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики». Одним из ключевых направлений развития является морское направление.

Реформы системы образования проводятся во всех сферах, в том числе и в сфере морского образования. Особенности и специфика морского образования РФ обусловлены процессом интеграции в мировое морское образование. Особенности морского образования обусловлены спецификой профессиональной деятельности специалиста как при работе на судне, так и при эксплуатации объектов, связанных с водным транспортом. Специфика работы на морском флоте требует единства подходов при решении задач по обеспечению безопасности мореплавания. Следует обратить внимание на тот факт, что в процесс перевозки грузов вовлечены люди с различным уровнем профессиональной подготовки и с разным менталитетом. Следовательно, требуется международный стандарт, определяющий минимальные требования безопасности при приеме, перевозке и выгрузке груза. В спектр безопасности мореплавания включается широкий круг проблем, охватывающий как вопросы процесса судовождения, так и безопасности, а также коммерческие, правовые и другие аспекты деятельности. Из этого следует, что на передний план выходит уровень квалификации моряков, который определяется Международной Конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с дополнениями 1995 года. Данный документ получил определение Международного стандарта морского образования, в котором содержатся минимальные требования к уровню знаний и умений морских специалистов. Более того, в каждой стране, в том числе в Российской Федерации, существуют национальные требования, уровень которых зависит от уровня развития страны.

Важным шагом по совершенствованию системы морского образования и контролю за уровнем знаний и навыков специалистов морского профиля стало принятие Манильских поправок к Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты.

В Федеральном государственном образовательном стандарте РФ перечислен ряд требований по подготовке специалистов морского профиля, а также перечень необходимых компетенций, которыми должны овладеть студенты данного профиля в процессе профессиональной подготовки. Среди них – общекультурные компетенции, профессиональные компетенции, которые формируются благодаря изучению цикла предметов по специальности, а также дисциплин социально-гуманитарного и

экономического направления. Таким образом, студент должен уметь самостоятельно приобретать знания в области судоходства, самостоятельно применять методы и средства познания, общения, самоконтроля, научно анализировать социальные проблемы и процессы, творчески мыслить, ориентироваться в экстремальных ситуациях, уметь адаптироваться в условиях иноязычной среды, осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации, участвовать в проведении научных исследований и разработке технических разработок, уметь вести коммуникацию на английском языке на профессионально значимые темы, а также вести эксплуатационную документацию на английском языке.

Проблеме подготовки морских специалистов в высших учебных заведениях посвящены диссертационные исследования таких ученых, как С.С. Мойсеенко, В.Н. Дулин, Е.В. Цибульская, Т.В. Полякова, В.Н. Зыкова, В.Ф. Тенищева, О.Б. Соловьева, В.С. Чернявская.

В своем исследовании С.С. Мойсеенко [3] подчеркивает необходимость внедрения продолженного профессионального обучения морских инженеров, т.е. процесс профессионального образования должен длиться на протяжении всей активной жизни специалиста. Например, ученый Т.Ю. Полякова считает, что непрерывность профессионального образования обеспечивается диверсификацией непрерывного обучения по иностранному языку. Проблема формирования готовности морских специалистов к экстремальным условиям в учебно-тренажерном центре отмечена в исследовании В.Н. Дулина. По словам В.Н. Дулина [1], учебно-тренажерный центр выступает средством имитации реальных экспериментально-критических ситуаций морской деятельности.

Проблеме подготовки морских специалистов к иноязычной деятельности посвящено научное исследование Е.В. Цибульской. Е.В. Цибульская [6] разработала основные методы оценки системы языковой компетентности специалистов морского профиля.

Исследователь В.Н. Зыкова [2] формулирует мысль о том, что профессиональное языковое образование морских факультетов является недостаточным, поэтому основной акцент должен быть сделан на обучение профессиональному общению с учетом трех уровней профессиональной иноязычной компетенции, а также на оптимизацию самостоятельной работы.

В.Ф. Тенищева [5] отмечает необходимость создания педагогических условий для формирования профессиональных качеств морских инженеров.

В результате анализа научной литературы, следует сделать вывод о том, что для успешного формирования компетенций в процессе обучения должны быть сформированы личностные качества студента, которые находят свое отражение в модели концептосферы выпускников морского профиля. Сформированность личностных качеств и профессиональных компетенций способствуют выходу морского направления на качественно новый уровень, при котором будущий выпускник морского профиля творчески мыслит при любых условиях и обстоятельствах, в том числе экстремальных, чему способствует правильное формирование концептов.

Литература

1. Дулин В. Н. Развитие профессионального опыта морских специалистов в учебно-тренажерных центрах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 : Калининград, 2006. – 110 с.
2. Зыкова В.Н. Формирование иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции студентов судоводительских факультетов : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 : СПб., 2002. – 159 с.
3. Мойсеенко С.С. Социально-педагогические условия продолженного профессионального образования морских инженеров : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 : Калининград, 2004. – 337 с.

4. Полякова Т.Ю. Диверсификация непрерывной профессиональной подготовки по иностранному языку в инженерном образовании : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 : Калининград, 2011. – 479 с.: ил.

5. Тенищева В.Ф. Интегративно-контекстная модель формирования профессиональной компетенции : дис. ... д-ра педагогических наук : 13.00.01 : Москва, 2008. – 399 с.: ил.

6. Цибульская Е.В. Теория и методы профессионального языкового образования морских судоводителей : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 : Новосибирск, 2001. – 391 с.

Мартынова А.А.

*магистр дефектологического факультета
Московский Педагогический Государственный Университет
г. Москва, РФ*

РАССТРОЙСТВА АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА У ДЕТЕЙ

Определить, что собой представляет аутизм у детей, до сих пор является сложной задачей. Расстройство когнитивной сферы, сопровождающееся нарушениями развития мозговой деятельности, по своим признакам схоже с другими психическими заболеваниями. Например, его часто путают с шизофренией.

Главные признаки синдрома – это сложности в коммуникации, отсутствие социальных интересов, однотипное поведение. Ребенок проявляет повышенную тревожность, иногда демонстрирует сильную агрессию. В коллективе детей он не может понять тонкостей вербальных и невербальных коммуникаций и поэтому демонстрирует сильный страх и незащищенность. Это заболевание предполагает инвалидность.

Симптомы

Существует типичный и атипичный аутизм у детей. Определяют легкую и тяжелую степень. Поэтому признаки и симптомы, в которых проявляется заболевание, очень различны. Для определения наличия расстройств аутичного спектра доктора применяют тест. Тестовые методики необходимы для того, чтобы выявить у ребенка наличие депрессии, назначить респондент, оформить инвалидность.

Главные симптомы, на которые обращают внимание специалисты, - это качество коммуникации с окружающим миром. Малыш, который имеет синдром: не играет с ровесниками; не проявляет интереса к совместным действиям; предпочитает одиночество; избегает контакта глазами; не реагирует на обращенную речь; избегает тактильного контакта.

Второстепенные симптомы: задержка развития речи; задержка интеллектуального развития; непереносимость некоторых звуков;

избирательность в еде; характерные движения кистями рук; узость интересов; стереотипии; и другие... вроде физической неуклюжести, или, наоборот, у ребенка поразительно развито чувство равновесия, выстраивание предметов в ряд, многодневная заикленность на одном слове, звуке, действии...

Второстепенные симптомы могут присутствовать в разной степени, но по ним тяжело определить, есть ли у ребенка инвалидность. Только качество коммуникации, то, как ребенок общается и общался с окружающей средой, могут подтвердить или опровергнуть синдром.

Причины

Найти причины аутизма у детей, ученые пытаются с начала прошлого века. Аутизм как самостоятельное расстройство впервые был описан в 1942г. Лео Каннером.

Многочисленные исследования до сих пор не привели к определенному окончательному результату. Существует много гипотез и предположений. Даже мифов. Увеличение количества синдрома на душу населения связывают с экологией, прививками, приемом лекарств во время беременности и генетическими мутациями.

Виды аутизма

Со времени первого упоминания термина «аутизм» прошло уже 80 лет. За это время было изучено множество случаев, которые не вписывались в общую картину классического аутизма. Одни симптомы просматривались всегда и определялись, как основные. Другие проявлялись далеко не у каждого ребенка с синдромом.

Классический

Классический или типичный аутизм – это тяжелое нарушение мозговой деятельности. Оно сопровождается задержкой речевого и умственного развития.

Практикующие врачи, занимающиеся лечением аутизма, собрали уже достаточно большой эмпирический материал. Они утверждают, что есть три типа начала появления симптомов. При первом, синдром можно распознать достаточно рано, - до года или полутора лет.

Второй тип характеризуется нормальным развитием ребенка до 2,5-3 лет.

Малыш не демонстрировал никаких негативных явлений и вдруг стал терять все приобретенные навыки. Родители в таких случаях склонны винить прививки, лечение от респираторных заболеваний или другие внешние события. Но дело в том, что генетически аутизм может быть запрограммирован именно таким образом.

Третий тип похож на второй, только приходит в 5 лет. Характеризуется внезапным распадом всех ранее приобретенных функций. Малыш перестает разговаривать, замыкается в себе, утрачивает интерес к внешнему миру. Родители теряются, не знают, что делать, тоже винят внешние события. Но причина состоит в генетической аномалии.

Синдром Аспергера

Синдром Аспергера еще называют атипичным аутизмом. Это несколько другая форма и более легкая степень расстройства. Она может быть латентной и проявиться только в 4 года. Малыш развивается нормально, вовремя начинает говорить, имеет хорошие познавательные показатели.

Но в возрасте 4-7 лет начинают появляться тревожащие симптомы. Они заключаются в ограниченных интересах, некоторых особенностях поведения и невозможности устанавливать коммуникативные связи с ровесниками и взрослыми. У ребенка может наблюдаться гиперактивность. Он не способен подчиняться социальным правилам, не понимает требований.

Высокофункциональный аутизм

Высокофункциональный аутизм по своим характеристикам очень похож на синдром Аспергера. Единственное отличие состоит в том, как протекает раннее развитие. Если в предыдущем описанном случае, не было задержки речи, то здесь эта задержка наблюдается.

Малыш, которому диагностировали высокофункциональный аутизм, начнет разговаривать в 2-3 года. Разговор будет иметь черты монотонности, схематичности и отрывистости. В остальном все будет проходить нормально.

Дезинтегративное расстройство

Дезинтегративное расстройство проявляется после 2 лет. Тяжелая инвалидность. Дитя утрачивает не только способность к полноценному общению и осознанию, познанию окружающего мира. Пропадают и уже приобретенные функции самообслуживания: есть, одеваться, ходить в туалет.

Аутичные состояния

Аутичные состояния – это общее обозначение аномалий развития, при котором наблюдается только легкая степень отклоняющегося поведения. Могут быть только некоторые черты присущие болезни.

Кажущаяся легкость может быть большой проблемой для развития и воспитания ребенка. Особенно трудно в подростковом возрасте, когда не получается наладить коммуникации с ровесниками. Часто наблюдается подавленность, депрессия, агрессия.

Диагностика аутизма

Качественная диагностика аутизма для детей предполагает медицинские исследования состояния мозговой деятельности и специальные опросники – тесты. Наиболее информативными считаются международные критерии по выявлению заболеваний МКБ-10 и DSM-4.

Считается, что одно посещение врача и обследование одним специалистом недостаточно для диагностирования аутизма. Нужен целый комплекс мероприятий. Изучается анамнез, проводятся наблюдения за поведением и развитием ребенка. И только после всего этого ставится окончательный диагноз.

При правильной стратегии и комплексной коррекционной работе, ребенка возможно обучить необходимым навыкам и социализировать в общество.

Список литературы

1. Башина, В. М. Аутизм в детстве Текст. / В. М. Башина М., Медицина, 1999. – 240 с.
2. Башина, В. М. Ранняя детская шизофрения Текст. / В. М. Башина М., Медицина, 1980. – 248 с.
3. Фред Р. Волкамар, Лиза А. Вайзнер/ Рама Паблишинг, Аутизм: Практическое руководство для родителей, членов семьи и учителей. 2014. – 224 с.
4. Гилберт, К. Аутизм у детей: медицинские и педагогические аспекты Текст. / Гилберт К., Питере Т СПб., ИСП и П, 1998. – 144 с.
5. Лебединская, К. С. Диагностика раннего детского аутизма Текст. / К. С. Лебединская, О. – 53 с.

Каминская Ольга Викторовна

*магистрант кафедры общей психологии и истории психологии АНО ВО
«Московского гуманитарного университета», г. Москва*

Звоников Вячеслав Михайлович

*д.м.н., профессор кафедры общей психологии и истории психологии АНО ВО
«Московского гуманитарного университета», г. Москва*

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ КОРРЕКЦИОННЫХ ШКОЛ

Аннотация

В статье рассматриваются особенности профессионального выгорания педагогов коррекционных школ. Анализируются результаты исследования удовлетворенности трудом в зависимости от уровня эмоционального выгорания..

Annotation

In the article we consider the features of burnout of teachers in correctional schools. We analyze the results of the study of job satisfaction depending on the level of burnout. There are recommendations for the organization of the prevention of the burnout.

Ключевые слова: учителя коррекционных школ, эмоциональное выгорание, индивидуально-личностные, мотивационные и социально-психологические факторы, удовлетворенность трудом.

Keywords: teachers of correctional schools, burnout, organizational factors, job satisfaction, prevention.

Как отмечают педагогики-практики, сейчас наблюдается снижение интереса к профессии учителя на фоне неблагоприятного психического и эмоционального состояния специалистов в этой области. Это происходит потому, что на сегодняшний день педагоги - одна из наименее социально защищенных профессиональных групп. Поэтому риск дезадаптации и возникновения психогенных расстройств у учителей является чрезвычайно высоким. Его вызывают не только сугубо профессиональные факторы, но и негативные влияния социального и мотивационного происхождения, связанные с ощущением собственной незначимости, неадекватной оценкой профессиональной деятельности и относительно низкой оплатой труда.

Труд школьного учителя отличает высокая эмоциональная нагрузка, которая заложена в самой природе этой профессии. Учитель каждый день переживает большое количество самых различных эмоций от радости за успехи своих учеников до огорчения от сорванного урока. В течение рабочего дня учитель постоянно находится в тесном контакте с большим количеством людей: учащимися, коллегами, администрацией школы. Работа учителя коррекционной школы усугубляется еще и тем, что ему приходится заниматься с воспитанниками, имеющими отклонения в развитии, что требует не только более высокого профессионализма, но и повышенной стрессоустойчивости.

Будет ошибкой считать, что представители так называемых «коммуникативных» профессий лучше, чем специалисты других отраслей способны преодолевать стресс и находить удачное решение личных и профессиональных проблем. В настоящее время различными исследованиями доказано, что от синдрома профессионального (ПВ) выгорания страдают в первую очередь представители профессий системы «человек-человек». Не являются исключением и педагоги - учителя школ, воспитатели дошкольных учреждений, преподаватели институтов, университетов, академий. Причем, синдром ПВ может коснуться именно высококвалифицированных специалистов.

Актуальность исследования синдрома ПВ педагогов связана с тем, что от состояния психологического благополучия учителя напрямую зависит эффективность его воспитательного воздействия на учащихся. Эмоциональное состояние учителя сказывается на качестве всего учебно-воспитательного процесса.

В конце 70 - начале 80-х годов XX столетия научный психологический мир всколыхнула волна исследований и дискуссий, предметом обсуждения которых был «синдром выгорания» - психогенное расстройство, возникающее в профессиональной деятельности личности. Сам термин «профессиональное выгорание» (англ. - «Burnout») был введен американским психиатром Х. Дж. Фрейденбергом в 1974 году для характеристики психологического состояния здоровых людей, находящихся в интенсивном и тесном общении, в эмоционально нагруженной атмосфере [5, с. 76].

Первые публикации, содержащие клиническое описание отдельных случаев, изменились научно обоснованными экспериментальными исследованиями и концептуальными предположениями, содержащими анализ причин возникновения синдрома и его последствий, структуры и симптомов. В настоящее время концепция синдрома эмоционального выгорания признана широким кругом ученых: психологами, врачами, социальными работниками и т.д.

Американский психолог Кристина Маслач, которая в настоящее время является ведущим исследователем проблем, связанных с синдромом ПВ, описала его как состояние, возникающее у людей, работа которых, так или иначе, нуждается в постоянном прямом контакте с реципиентами: здоровыми людьми, пациентами, детьми, заключенными и т.д. Деятельность профессионалов общения различна, но их объединяет близкий контакт и с людьми, который зачастую трудно поддерживать длительное время вследствие значительной эмоциональной нагрузки. Следствием такой нагрузки и становится «профессиональное выгорание» [6].

По мнению К. Маслач, ПВ является синдромом, включающий в себя три составляющие: эмоциональное истощение (англ. - «Emotional exhaustion»), деперсонализацию (англ. - «Depersonalization»), редукцию профессиональных достижений (англ. - «Reduction of personal accomplishment»).

Под эмоциональным истощением понимается состояние эмоционального опустошения и усталости, вызванного стрессом межличностных контактов во время выполнения профессиональных обязанностей на работе.

Деперсонализация концептуально описывается как реакция на такие аспекты работы или окружения, которые характеризуют его как бюрократизированное,

безличное и ригидное. Деперсонализация характеризуется циничностью и отстраненностью от клиентов и организации, в которой работает человек.

Чувство редукации профессиональных обязанностей описывается как неуверенность в собственной компетентности, снижение самооценки на фоне неудач в профессиональной деятельности.

К. Маслач считает, что такая концепция наиболее полно характеризует ПВ как синдром и дает широкие возможности исследователям для его изучения. Эта концепция стала методологическим основанием для многих дальнейших исследований.

С целью изучения мотивационных, индивидуально личностных и социально психологических факторов на ПВ учителей коррекционных школ было проведено исследование. В котором приняли участие 73 человека – учителя коррекционных школ. Все обследуемые – женщины. Возраст участников составил 25 – 65 лет (средний возраст участников 45 лет), стаж работы в школе от 3 до 40 лет в должности (среднее значение – 22 года). Участие в исследовании было добровольным.

Методом полярных групп из общей выборки были выделены 20% (15 человек) учителей с низким уровнем выгорания и 20% (15 человек) учителей с высоким уровнем выгорания.

Таблица 1 – Общая характеристика обследованных специалистов

	Возраст	Общий стаж
Общая выборка	45,6	22,0
Учителя с низким уровнем выгорания	48,4	26,6
Учителя с высоким уровнем выгорания	43,8	19,4

В исследовании применялись следующие методики. Уровень выраженности эмоционального выгорания определялся с помощью «Опросника на выгорание» (МВИ, адаптация Н.Е. Водопьяновой) [2]. Опросник МВИ соответствует модели выгорания К. Маслач, в рамках которой проводилось исследование. О наличии высокого уровня выгорания свидетельствуют высокие оценки по шкалам эмоционального истощения и цинизма и низкие – по шкале личных достижений

Для оценки уровня вовлеченности учителей коррекционных школ в профессиональную деятельность использовались опросники «Удовлетворенность работой» и «Удовлетворенность профессией», предложенные Ядовым В.А. [4].

Выраженность показателя тревожности как свойства личности оценивался с помощью методики Ч.Д. Спилбергера (в адаптации Ю.Л. Ханина) [3]. Методика позволяет оценить тревожность не только как личностную характеристику, но и как ситуативное состояние.

Работа учителя коррекционных школ является весьма специфической профессиональной деятельностью, требующей от человека не только специальных знаний и умений, но и высокой мотивации, направленной на желание взаимодействовать с детьми со сниженными возможностями адаптации к окружающему миру. От учителя требуется более строгий подход к организации собственной психической деятельности, терпение и понимание в отношении некоторых особенностей своих подопечных, определенный, иногда психотерапевтический подход к их родителям и лояльность к административной системе организации коррекционных школ. Можно предположить наличие некоторых факторов, влияющих на психоэмоциональное состояние учителей данного контингента.

В процессе формализованной беседы с учителями, участвующими в нашем исследовании, было установлено, что наиболее сильными в их работе являются следующие стрессовые факторы:

1. Хронически напряженная эмоциональная деятельность, связанная с интенсивным общением с психологически «тяжелым» контингентом: детьми с задержками психического развития, отклонениями в развитии нервной системы, личностными аномалиями.

2. Нестабильная организация деятельности: нечеткое планирование труда, плохо структурированная и расплывчатая информация, наличие в ней «бюрократического шума» - большого количества бумаг, противоречивых инструкций и т.п.

3. Повышенная ответственность за выполняемые функции, а зачастую - выполнение несвойственных учителю функций.

4. Неблагополучная психологическая атмосфера в профессиональной деятельности учителя, которая характеризуется частотой и легкостью возникновения конфликтов.

Проведенное диагностическое обследование с помощью «Опросника на выгорание» показало умеренный уровень выраженности ПВ у учителей по эмоциональному истощению, деперсонализации и редукции личных достижений. Степень выгорания учителей коррекционных школ представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Среднестатистические показатели шкал ПВ у учителей коррекционных школ

В процессе исследования среди учителей была выделена группа с высоким уровнем ПВ (высокие оценки по шкалам эмоционального истощения и деперсонализации и низкие – по шкале личных достижений) и с низким уровнем ПВ (низкие оценки по шкалам эмоционального истощения и деперсонализации и высокие – по шкале личных достижений). Результаты по шкалам ПВ представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Распределение показателей шкал профессионального выгорания по полярным группам

Шкалы профессионального выгорания	Эмоциональное истощение	Деперсонализация	Редукция личных достижений	Интегральный показатель ПВ
Учителя с высоким уровнем ПВ	29*	12*	29*	0,81*
Учителя с низким уровнем ПВ	13*	4*	39*	0,37*
Учителя со средним уровнем ПВ	20	9	33	0,59

Примечание: * - $p \leq 0,05$

Следует обратить внимание на то, что учителя с высоким уровнем ПВ демонстрируют высокие показатели по всем субшкалам, что говорит о выраженном ПВ в данной группе обследуемых. То есть, эту группу можно характеризовать как специалистов, находящихся в постоянном эмоциональном перенапряжении, испытывающих проблемы в общении с детьми и их родителями, коллегами по работе, администрацией школы, внутренне обесценивающими свою профессиональную деятельность. У учителей с низким уровнем ПВ все перечисленные показатели находятся на низком уровне, что позволяет предположить оптимальный уровень их рабочего напряжения, то есть синдром выгорания в этой группе учителей не сформирован. Статистические различия по показателям выгорания между этими группами достоверны по критерию Манна-Уитни (при $p \leq 0,05$).

Анализируя формально-биографические характеристики учителей, принявших участие в тестировании (возраст, пол, стаж работы), можно отметить статистически достоверную обратную взаимосвязь уровня ПВ с общим педагогическим стажем. Так, педагогический стаж учителей с низким уровнем ПВ составляет 26,6 лет, в то время как стаж учителей с высоким уровнем ПВ – 19,4 года. Вероятно, рост профессионализма и достижение личностной зрелости формируют у педагогов реалистичное отношение к работе и адекватные ожидания в отношении результатов своего труда. Таких же однозначных выводов относительно возраста сделать нельзя. Хотя учителя в группе с низким уровнем профессионального выгорания несколько младше учителей в противоположной полярной группе (48,4 и 43,8 лет соответственно) (см. Таблица 1).

Таким образом можно заключить, что наиболее существенная разница между учителями с высоким и низким уровнем профессионального выгорания наблюдается по характеристикам, связанным со стажем учителей. Возраст в нашем исследовании не является фактором, влияющим на уровень профессионального выгорания.

Как считают некоторые исследователи [2], высокий уровень личностной тревожности является предпосылкой развития профессионального стресса. Следует отметить, что у учителей в обеих полярных группах уровень личностной тревожности можно считать оптимальным, то есть естественной особенностью активной личности (См. таблица 3).

Таблица 3 – Показатели ситуативной и личностной тревоги у специалистов с разным уровнем ЭВ

	ЛТ	СТ
Учителя с высоким уровнем ПВ	26,8	47,83*
Учителя с низким уровнем ПВ	22,87	42,17*

Примечание: * - $p \leq 0,05$

Хотя у учителей с высоким уровнем ПВ показатели личностной тревожности несколько выше, но различия не являются статистически достоверными.

В то же время тревожность как ситуативное состояние значимо различается у представителей этих двух полярных групп. И если в группе с низким уровнем ПВ ситуативная тревожность находится на умеренном уровне, то у учителей из группы с высоким уровнем ПВ можно констатировать наличие напряжения, беспокойства, нервозности. Различия в показателях ситуативной тревожности значимо достоверны по t-критерию Стьюдента для независимых выборок (при $p \leq 0,05$). Таким образом, мы можем говорить о развитии личностной деформации при формировании у учителей синдрома профессионального выгорания.

По данным исследователей, занимающихся проблемой ПВ, кроме социально-психологических и личностных факторов, являющихся источниками профессионального стресса, важную роль играют мотивационные составляющие профессиональной деятельности специалистов, такие как характеристики условий труда, организационной среды, особенности отношения работника к своей профессии и профессиональной деятельности и.

Все учителя в целом положительно относятся к своей профессии. Они выбрали ее сознательно, считают перспективной и менять не собираются (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Удовлетворенность работой и профессией (в баллах) в зависимости от уровня профессионально выгорания

Вместе с тем выявлена существенная зависимость уровня эмоционального выгорания от удовлетворенности работой, то есть, чем меньше удовлетворен специалист своей работой, тем больше проявляются в его деятельности факторы, связанные с эмоциональным выгоранием: повышается эмоциональное напряжение, цинизм в отношении своей профессиональной деятельности, редукция личных достижений. Можно сказать, что, основываясь на результатах анализа собственных исследований и на данных других ученых [4], увлеченность работой является мотивационным феноменом и отражает стремление человека к погружению в деятельность, достижению высоких результатов и получению удовлетворения от работы.

Таблица 4 – Взаимосвязь уровня ПВ с удовлетворенностью работой и профессией

Категория сравнения	Высокий уровень ПВ	Низкий уровень ПВ
Удовлетворенность работой	6,04*	7,04*
Удовлетворенность профессией	8,7	8,9

Примечание: * - $p \leq 0,05$

Разница между показателями удовлетворенности работой достоверная по критерию Манна-Уитни (при $p \leq 0,05$) у учителей с разным уровнем эмоционального выгорания свидетельствует о том, что у специалистов, которые видят больше позитивных моментов в своей профессиональной деятельности, меньше выражена степень выгорания.

При анализе взаимосвязи факторов ПВ по всей выборке с уровнем удовлетворенности работой и профессией обращает на себя внимание тот факт, что удовлетворенность работой не связана прямолинейно и однозначно с

удовлетворенностью профессией. Мы можем говорить только о тенденции повышения уровня удовлетворенности работой при общем положительном отношении к профессии (См. таблицу 5). В то же время, и удовлетворенные работой и удовлетворенные профессией учителя значимо связаны обратным образом с интегральным показателем ПВ, то есть, чем более негативно учитель оценивает аспекты своей деятельности, тем выше уровень его выгорания, и наоборот, выгорание может приводить к неудовлетворенности различными аспектами работы.

Таблица 5 – Взаимосвязь факторов ПВ с уровнем удовлетворенности работой и профессией

	Удовлетворенность работой	Удовлетворенность профессией
Эмоциональное истощение	- 0,28*	- 0,2
Цинизм	- 0,14	- 0,24
Редукция личных достижений	0,28*	0,24
Интегральный показатель ПВ	- 0,27*	- 0,27*
Удовлетворенность профессией	0,21	

Примечание: * - $p \leq 0,05$

Таким образом, результаты исследования указывают на существование личностных, мотивационных и социально-психологических различий между учителями с высоким и низким уровнем профессионального выгорания..

В то же время, исследования, посвященные этой проблеме, показали, что социальная поддержка, оказываемая сотрудниками по работе и руководителями, служит основным источником как удовлетворенности работой, так и позитивного психического состояния здоровья [1]. Она может смягчать последствия стрессов на работе и служить основой коррекции синдрома ПВ.

Библиографический указатель

1. Аграйл М. Психология счастья. М., 1990. 285 с.
2. Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика и профилактика, СПб.: Питер, 2005. 336 с.
3. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодности. Под ред. В.А. Бодрова. – М.: ПЕР СЕ. 2003. 768 с.
4. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности. // Под ред. В.А. Ядова. Л., 1979. 305 с.
5. Freudenberg, H. J. (1974) Staff burn-out. Journal of Social Issues, 30, 159-166.
6. Maslach, C. Burnout: A multidimensional perspective // Professional burnout: Recent developments in the theory and resaerch / Ed. W.B.Shaufeli, Cr.Maslach and T.Marek. Washington D.C.: Taulor & Trancis, 1993. – P.19-32.

Щербинина О.В.

*магистр дефектологического факультета
Московский Педагогический Государственный Университет
г. Москва, РФ*

ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ У ДЕТЕЙ С РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ

Каждый человек начиная с первых дней жизни становится частью социального, общественно-исторического мира. Прежде всего, его окружение - это другие люди и

предметы. Уже с самого начала это выводит человеческого индивидуума за рамки исключительно биологического существа, это делает его особым социальным существом, формирует его как человеческую личность.

Однако, нарушение социального взаимодействия со внешним миром, отсутствие коммуникации может привести к искаженному развитию, наиболее типичной моделью которого является ранний детский аутизм. Ранний детский аутизм (РДА) или синдром Каннера определяется искаженным развитием – таким типом дизонтогеза, когда наблюдаются различные сочетания общего психологического недоразвития, а также задержанного или даже поврежденного развития отдельных психических функций, это приводит к целому ряду совершенно новых патологических образований. Термин «аутизм» образован от латинского слова *autos* – “сам” что означает некий отрыв от реальности, и даже отгороженности от всего мира.

Говоря об этой проблеме, хочется привести неутешительную статистику: на данный момент ранний детский аутизм (РДА) встречается в 12-15 случаях на 10000 детей. Также характерно, что у мальчиков РДА встречается в 3 – 4 раза чаще, чем у девочек. В нашей стране, где долгие годы РДА традиционно рассматривался в рамках прогрессивного шизофренического процесса, задачи его ранней дифференциальной диагностики от других аномалий развития, разработки системы психолого-педагогической коррекции вообще считались неактуальными.

Для детей с синдромом раннего детского аутизма наиболее характерна проблема в сфере коммуникации. Это явилось причиной, почему бы мне хотелось рассказать о своем исследовании на эту тему. Но для начала, мне хотелось бы описать особенности развития коммуникативных навыков у таких детей.

В основу подхода к развитию аффективных механизмов взаимодействия ребенка и окружающего мира (В.В.Лебединский, О.С.Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг, 1990) положено представление о том, что исходная биологическая дефицитарность аутичного ребенка определяет прежде всего нарушение развития его аффективной сферы, что влечет за собой не только нарушение развития коммуникации, социального взаимодействия, но и искажение развития психических функций: сенсомоторной, речевой, когнитивной. Именно на этом примере наиболее очевидно проявляется единство когнитивного и аффективного развития, о котором говорил Л.С. Выготский.

Нормальный ребенок склонен развиваться социально практически с самого рождения. У младенца очень рано обнаруживается избирательный интерес к социальным стимулам: человеческому голосу, лицу. Уже в первый месяц жизни ребенок может проводить значительную часть бодрствования в глазном контакте с матерью. Именно контакт через взгляд несет функцию запуска и регуляции процесса общения.

Многие матери аутичных детей рассказывают о том, что их ребенок не фиксировал взгляда на лице взрослого, смотрел мимо, "сквозь".

Клинические наблюдения и исследования более старших аутичных детей показали, что человек, его лицо является самым притягательным объектом и для аутичного ребенка, но он не может надолго остановить на нем свое внимание, взгляд как бы колеблется, это и желание приблизиться, и желание уйти.

Контакт со взрослым привлекателен для аутичного ребенка, но социальная стимуляция не попадает в диапазон его комфорта (G.Dawson, 1987).

Выраженность коммуникативных нарушений при аутизме сильно варьирует – начиная от полностью не говорящих аутистов, которые не пользуются даже жестами, и заканчивая детьми с синдромом Аспергера – бегло говорящими, но имеющими особенности прагматической стороны речи; помимо этого, встречаются эхολаличные дети, способные механически повторять целые высказывания без связи со смысловым контекстом, а также дети, у которых есть отдельные слова, но отсутствует беглая речь.

Большая часть исследований посвящена изучению этих вариантов нарушения коммуникации при аутизме (в качестве обзора см. Frith 1989b, а также Tager-Flusberg 1981; Schopler и Mesibov 1985; Paul 1987). Вот некоторые из речевых проблем, характерных именно для аутизма (т. е. не являющихся просто следствием задержки развития или сопутствующих частных речевых нарушений):

- задержка или остановка речевого развития без какой-либо компенсации с помощью использования жестов;
- отсутствие реакции на речь других людей (так, ребенок не реагирует на собственное имя);
- стереотипное использование речи;
- замена местоимений (ребенок говорит «ты» вместо «я»);
- использование обычных слов в необычном значении (идиосинкретическое использование слов), а также неологизмов;
- неспособность начать и поддерживать диалог;
- нарушения просодики (тон, ударения, интонация);
- трудности с пониманием смысла и употреблением понятий;
- нарушения невербальной коммуникации (жестикаляция, мимическая экспрессия).

Нами было проведено исследование коммуникативных навыков десяти детей с ранним детским аутизмом. Всем детям было от 4 до 6 лет. Диагностика проводилась в начале учебного года, когда все дети начали посещать один детский центр, который предполагал 5-ти часовое пребывание в группе, во время которого планировалось соблюдать общие режимные моменты, совместные прогулки, уроки и приемы пищи. Дети находились там без своих родителей, на группу из 10 человек приходилось 5 воспитателей, готовых помочь ребенку.

Диагностика, включающая в себя вопросы, касающиеся способности детей к коммуникации друг с другом была проведена в начале сентября, а потом еще раз в начале декабря. Планировалось выяснить, повысятся ли показатели в данной сфере после 3-х месячного посещения центра.

Полученные данные, для наглядности, я приведу здесь в диаграмме:

Исходя из данных диаграммы, все дети очень продвинулись в своих коммуникативных навыках, у некоторых из них показатели выросли в несколько раз. Только у одного ребенка показатель остался на прежнем уровне.

Подводя итог, полученные данные свидетельствуют о явной положительной динамике в коммуникативной сфере у детей. Это может объясняться тем, что находясь регулярно в одной группе, дети с ранним детским аутизмом привыкают к новым условиям, они учатся, как взаимодействовать друг с другом и извлекать выгоду из этих взаимоотношений, что является мотивацией для развития этого навыка и дальше.

Список литературы

1. Башина В. М. Ранний детский аутизм // Исцеление. — М., 1993. — С. 154-165.
2. Веденина М. Ю. Использование поведенческой терапии аутичных детей для формирования навыков бытовой адаптации. Сообщение I // Дефектология. — 1997. — № 2. — С. 31-40.
3. Каган В.Е. Аутизм у детей. — Л., 1981.
4. Лебединская К.С., Никольская О.С. Вопросы дифференциальной диагностики раннего детского аутизма // Диагностика и коррекция аномалий психического развития у детей. — М., 1988.
5. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика. Ранний и дошкольный возраст. - М., 1997.

Кунаева А.М.
Педагог-психолог
ГБОУ Школа №2109
г. Москва, РФ

ПЕДАГОГИКА: ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В современном обществе возрастает интерес к личности, в частности в сфере контроля за осуществлением прав личности в различных общественных системах (образование, семья и т.д.). В большинстве случаев, взрослый не слышит и не слушает ребенка, не учитывает то, что у каждого ребенка свои индивидуальные потребности и возможности, а часто выступает в качестве властного авторитета. Такие отношения не редко можно наблюдать как в семье, так и в школе: «Взрослый всегда прав!» или «Учитель всегда прав!». Из-за этого ребенок часто «закрывается», не реализуя свой личностный потенциал, не развиваясь личностно. В связи с этим 20 ноября 1989г. Организацией Объединенных Наций была разработана, а в дальнейшем и принята (2 сентября 1990г.) Конвенция о правах ребенка («Великая хартия вольности для детей»). В конвенции детализируются права каждого человека в возрасте до восемнадцати лет на полное развитие своих возможностей в условиях, свободных от голода и нужды, жестокости, эксплуатации и других форм злоупотреблений.

В настоящее время эффективность работы средних общеобразовательных школ оценивается по многим принятым в системе образования критериям, основным из которых является качество знаний обучающихся в соответствии с новым Федеральным Государственным Общеобразовательный Стандартом (ФГОС). Не стоит говорить о том, что в настоящее время, в связи с введением ФГОС-ов педагогам приходится повышать свою компетентность в области приобретения новых знаний по общешкольным программам. Вместе с тем, параллельно, в общеобразовательные учреждения вводится система инклюзивной практики обучающихся с ОВЗ. Это, в свою очередь, подразумевает, помимо повышения компетентности педагогов по предметам, еще и перестройку всей системы образования в целом – введение новых технологий и методик в работе с детьми с ОВЗ, адаптация образовательных программ, разработка современных коррекционно – образовательных технологий, освоение новой материально – технической базы и оборудования и т.д.

Несомненно, рассмотрение личностно-ориентированного обучению (ЛОО) в общеобразовательных школах на сегодняшний день, как в рамках формирования полноценной личности учащегося, так и к детям с ОВЗ и инклюзивной практикой обучения, представляется очень актуальным направлением изучения данной системы.

ЛОО представляет собой такую форму обучения, при которой цели и содержание обучения, приобретают для учащегося личностный смысл, развивают мотивацию к учению. Так же, такая форма обучения позволяет учащемуся в полном объеме преобразовывать цели и результаты обучения в соответствии с своими индивидуальными возможностями и потребностями. Целевая направленность личностно-ориентированного обучения совпадает с личностной и творческой ориентацией обучения детей. В процессе ЛОО у учащегося развивается рефлексия, раскрываются и развиваются индивидуальные возможности и интересы.

В настоящий момент в современной системе образования все-таки доминирует традиционная система преподавания. Хотя многие исследователи как в области психологии, так и педагогики, отмечают, что в процессе традиционной системы обучения ребенок получает только готовые знания, но, у него нет личностной

мотивации для получения этих знаний, учащийся лично не развивается, искусственно учителя изменяют самооценку ребенка («отличник» - «двоечник»), привнося свои личностные смыслы в это развитие. Наравне с этим, они ставят актуальной темой развитие ЛОО в массовых школах, тем более в современном мире (агрессия, насилие и т.д.). Трудность организации ЛОО во всех школах заключается в том, что многие педагоги «законсервировались» обучать по традиционной системе, а так же введение ЛОО в массовые школы требует пересмотра и перестройки всей системы образования (Е.В.Бондаревская, В.В.Давыдов, Л.В.Занков, М.Е.Кузнецов, А.А.Плигин, Д.Б.Эльконин).

В массовых школах пересматриваются учебные программы в связи с новыми Федеральными стандартами обучения (ФГОСы). В некоторых школах вводят интегрированные предметы – совмещение двух предметов в одном. Сокращается количество часов на преподавание того или иного предмета, и учитель вынужден совмещать больший объем предмета в меньшее количество часов. Следовательно, социальные условия среды являются таковыми, что у учителя просто нет возможности (времени) для рефлексивного подхода к детям, для понимания индивидуальных возможностей и потребностей каждого ребенка. Учащийся же в такой системе выступает как объект, которому надо усваивать знания по предметам по единому стандарту образовательных программ (ФГОСы).

Как отмечает И.С.Якиманская, говоря о ЛОО в современной систем образования: «Включенность субъектного опыта в процесс познания (усвоения) определяет различие таких понятий как «обученность» и «образованность». [4, с.185]. Она предлагает некую психологическую модель ЛОО в современной системе образования, учитывая которую нужно признавать «субъектность» учащегося, как вектора личностного развития. Она отмечает, что в системе ЛОО системе нужна особая подготовка учителей, которые бы «направляли» учащегося, а не вкладывали бы в него знания. По ее мнению, само личностное образование педагога может оказывать воздействие на сам процесс обучения ребенка.

Так, в качестве практического примера создания ЛОО в общеобразовательном пространстве приведем экспериментальное исследование по созданию модели реабилитационного пространства для трудных подростков. Это исследование проводилось в общеобразовательной коррекционной школе №3 три года – с 2009 по 2012 гг. Целью данного исследование являлось создание таких условий в общеобразовательном пространстве массовой школы, при которых учитывались как индивидуальные особенности учащихся, так и выявлялись трудности у учащихся по разной проблематике с их последующей коррекцией. Основной девиз создания такого пространства: «Понять», «Принять», «Помочь». Модель реабилитационного пространства для трудных подростков базируется так же на активном, творческом взаимодействии и работе всего педагогического состава школы: психологи, педагоги, дефектолог, соц.работки, воспитатели (классные руководители), директор данного образовательного учреждения. Вкратце приведем схему создания данной модели:

Первым этапом в создании реабилитационного пространства была разработка диагностического материала (методики), позволяющей выявить проблемные области развития трудных учащихся. Были выделены и сформулированы критерии неблагополучия трудных подростков по пяти профилям: трудности в обучении, психологические, логопедические, социальные и проблемы в поведении). В соответствии с этими профилями был создан «Лист наблюдений» для каждого отдельного специалиста (см.приложение №1). Каждый учащийся представлен собственным шифром и оценивается специалистами по шкале от 0 до 3 баллов в процессе наблюдения за этим учащимся. Затем эти баллы горизонтально и вертикально суммируются и заносятся в «сводную характеристику проблем обучающихся» (см.приложение №2).

Далее, специалистами рассматривается каждый учащийся в отдельности, на него разрабатывается индивидуальная рабочая программа (план) по устранению трудностей по какому – либо из профилей (профиль на учащегося составляется по максимальному количеству баллов, которые отражаются в сводной характеристике проблем обучающихся). Например, если у учащегося максимальное количество баллов, связанных с психологическими трудностями – «агрессивен, «неуверен в себе» и т.д., то психологом индивидуально на этого учащегося, с учетом его личностных характеристик составляется коррекционно-развивающая программа. Если учащийся имеет максимальное количество баллов по учебным трудностям, то педагог составляет на такого учащегося индивидуальную программу и индивидуальный учебный план. Если у учащегося набралось большое количество баллов сразу по нескольким направлениям работы специалистов, то эти специалисты объединяются и составляют интегрированную индивидуальную программу по работе с этим учащимся.

Такие рабочие программы рассчитаны по полгода. Далее, снова специалисты оценивают поведение этих учащихся по листу наблюдения (промежуточный мониторинг) и наблюдают в динамике продуктивность или не продуктивность своих программ. Если динамики нет или она минимальная, то специалисты пересматривают свои программы.

По окончании эксперимента, у некоторых учащихся (трудных подростков), была заметна положительная динамика в поведении или в учебных трудностях. Такая динамика была отчетливо видна в «сводной характеристике проблем обучающихся». Данную методику планировалось запустить в общеобразовательные школы, для работы с трудными учащимися, но, к сожалению, проект был закрыт, вместе со школой.

В целом, в настоящий момент написано много теоретических работ, методик, активно ведутся теоретические разработки по системе ЛОО. Но, для того, чтобы ЛОО начало практически реализовываться в системе общего образования, несомненно, нужна перестройка всей системы образования.

Литература

1. Башмаков М.И. Теория и практика продуктивного обучения. М., 2000г.
2. Бериулаева Г.А. Стиль индивидуальности: теория и практика: Учеб.пособие. М., 2001г.
3. Куликова Е.Ф. Социокультурная реабилитация детей и подростков с девиантным поведением в образовательном пространстве. Практика работы специальной общеобразовательной школы №3 Юго-Западного окружного управления образования г.Москвы. М., 2013г.
4. Иванова Е.О., Осомоловская И.М. Личностно-ориентированное обучение: Хрестоматия: Для студентов гуманитарных факультетов высших учебных заведений. М.: СГУ, 2005г.
5. Хуторской А.В. Методика личностно-ориентированного обучения. Как обучать всех по-разному? М.: Владос пресс, 2005г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение №1.
Лист наблюдения

№ п/п	Проблемы	Шифр детей						Сумма
1	Тревожность							
2	Агрессивность							
3	Проблемы общения							
4	Снижен самоконтроль							
5	Проблемы с обучаемостью (приобретение и использование позитивного опыта)							
6	Отношения с родителями							
7	Проблемы с моторикой (неуклюжий, диспластичный)							
8	Проблемы с устной речью							
9	Проблемы с письменной речью							
10	Проблемы с памятью							
11	Отклонения в психическом здоровье							
12	Неполная семья							
13	Неисполнение родительских обязанностей							
14	Трудности в семье (алкоголь, болезнь и т.д.)							
15	Проблемы с жильем							
16	Финансовые трудности в семье							
17	Возраст не соответствует классу							
18	Совершил преступления							
19	Совершил правонарушения							
20	Употребляет алкоголь							
21	Употребляет ПАВ							
22	Проблемы с иной национальностью							
23	Отсутствует в школе							
24	Отсутствует на уроке							
25	Опаздывает на урок							
26	Не принят коллективом							
27	Не хочет участвовать в коллективных мероприятиях							
28	Не идет на контакт с воспитателем							

Условные обозначения:

0– отсутствие проблемы

1– скорее нет, чем есть.

2– скорее есть, чем нет

3– наличие проблемы.

Приложение №2.
Сводная характеристика проблем обучающихся
(образец)

Классный воспитатель 9 класс Сентябрь

№ п/п	Проблемы	Шифр детей	1А	2А	3А	5А	8А	9А	10А	Сумма	Сумма
1	Видимые отклонения в физическом развитии		0	1	0	0	0	2	0	3	3
2	Неуверен, боязлив, тревожен		1	2	1	3	1	2	3	15	15
3	Агрессивность		1	3	3	2	2	3	2	17	17
4	Проблемы общения		0	0	2	2	2	1	3	10	10
5	Снижен самоконтроль		1	0	1	0	1	1	1	6	6
6	Проблемы с обучаемостью.		0	1	2	1	3	3	1	11	11
7	Проблемы с моторикой.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Проблемы с устной речью		1	0	0	1	1	2	1	7	7
9	Проблемы с письменной речью		1	1	1	1	2	2	1	10	10
10	Проблемы с памятью		1	1	1	1	1	2	1	9	9
11	Неполная семья		2	0	2	0	1	1	1	8	8
12	У родителей проблемы в отношении с ребенком		2	0	1	0	1	2	3	10	10
13	Трудности в семье (алкоголь, болезнь и т.д.)		1	3	2	2	1	2	2	13	13
14	Проблемы с жильем		1	0	1	0	0	1	1	5	5

Морозова О.Е.

к. филос. н., Зав. Кафедрой,

Владимирский институт развития образования им. Л.И Новиковой

г. Владимир, РФ

РАЗВИТИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Проект реализован в рамках гранта РГНФ №14-06-00234
«Воспитательная система этнополикультурной школы»

Сегодня уже невозможно представить обособленное существование народов и культур. Усиление миграционных процессов увеличивает количество этнически смешанных семей и профессиональных коллективов, обеспечивает многообразие национальностей в школах и вузах, что в значительной степени расширяет границы межэтнического взаимодействия и обуславливает такое преобразование социальной и культурной среды, характерной особенностью которых является полиэтнокультурность. Целостность нации, страны и ее будущее во многом определяются степенью реализации идеи полиэтнокультурности и соответственно формированием этнокультурной идентичности и этнокомпетентности личности [1].

Одним из первых концепцию развития этнокультурной идентичности у детей разработал Ж.Пиаже [2]. Он рассматривает три этапа в формировании этнической идентичности:

1) в 6-7 лет у ребенка появляются знания и представления о своей этнической принадлежности, но они неглубоки и фрагментарны. В этот период жизни ребенок не придает большого значения своей национальности;

2) в 8-9 лет происходит идентификация себя с этнической группой. Значение имеет этническая идентичность родителей, язык на котором говорят родители и т.д. В этом периоде появляются национальные чувства;

3) в возрасте 10-11 лет этнокультурная идентичность формируется, опираясь на уникальность истории разных народов и этносов, особенности их культур, образов, моделей поведения.

В идеале, как отмечают исследователи, ребенок к началу обучения в школе должен иметь представление о своем этносе (особенно если он оказывается в ситуации этнического меньшинства). И в идеале, он должен также иметь представление о том, какие этносы и национальности могут встретиться в ближайшем окружении, о возможных различиях во внешнем виде человека, манере его поведения и т.д. Однако недостаток подобного рода знаний, ведет к предубеждениям (возможно страху перед Чужим) и как следствие к конфликтам.

И в этой связи, роль системы образования невозможно преуменьшить. Во-первых, школа уже сегодня являет собой многомерную полиэтническую площадку для детей разных возрастов, где человек получает опыт общения на бытовом, каждодневном уровне с представителями других этносов. Во-вторых, через специальные программы и проекты школа способствует расширению знаний о национальностях, и культурах, которые, в свою очередь, ложатся в основу убеждений и моделей поведения подростков.

В поддержку этого положения, представляются интересными и весьма показательными результаты социального проекта, направленного на становление этнокультурной компетенции старшеклассников в одной из средних школ Владимирской области.

Проект проходил в три этапа: 1) входная диагностика; 2) коррекционная работа (цикл тренингов и семинаров для подростков); 3) итоговый мониторинг.

На начальном этапе был выявлен исходный уровень толерантности учащихся. Для этого выбран модифицированный тест Щеколдиной С.Д., с помощью которого был определен уровень толерантности и интолерантности у того или иного испытуемого. Выяснилось, что 10% участников проекта (учащиеся 9-10 классов) на начальном этапе имели невысокий уровень интолерантности, выражающийся в готовности на словах признавать права других, связанных с их культурными отличиями, но при этом испытывать личное неприятие отдельных социальных групп. Большая часть испытуемых (около 75%) выявила невысокий уровень толерантности. Таким людям трудно представить, с какими проблемами могут столкнуться культурные меньшинства, мигранты или беженцы. Это непонимание другого, неумение увидеть его изнутри, взглянуть на мир с другой точки зрения. Высокий уровень толерантности, выявленный у 15% тестируемых, выражается в признании иных культур, признании права людей на иной образ жизни, свободное выражение своих взглядов и ценностей.

Затем, в исследовании был сделан акцент на диагностике состояний агрессии, определении предрасположенности к конфликтам и манере поведения в конфликтных ситуациях, умении слушать и понимать другого человека. Так, методика «Умение слушать» выявила более 40% тестируемых как посредственных слушателей, и еще более 20% - как плохих.

Тест А.Басе и А.Дарки показал – физическая агрессия (использование физической силы против другого лица) допустима в поведении почти каждого шестого опрошиваемого. Такой вид агрессии как раздражение (готовность к проявлению негативных чувств при малейшем возбуждении) – свойственен каждому второму

опрашиваемому. Лидером стала выявленная вербальная агрессия – как актуальное выражение своих чувств у большинства подростков.

Тест Томаса «Поведение в конфликте» выявил, что около 30% опрашиваемых готовы к сотрудничеству и столько же, готовы идти на компромисс. 12 % - склонны к избеганию конфликтных ситуаций. Выбирают тактику приспособления около 20%, и идут в открытое столкновение более 8% школьников.

Общие выводы мы расценили как тревожный симптом, ибо нетерпимость, агрессия, неумение молодых людей идти на компромисс, в дальнейшем может привести к гораздо более серьезным социальным последствиям.

Второй этап работы в проекте (коррекционный) предполагал реализацию программы, рассчитанную на активную индивидуальную и групповую работу обучающихся (в течение 4 месяцев при встрече 1 раз в неделю). Основные формы работы: дискуссии, тренинги, мини-лекции, семинары и т.д.

Так, актуализировались темы: «Нации и национальности: общее и особенное» (понятие, сущность, отличия наций и национальностей, исторический контекст формирования наций и национальностей в мире); «Этническое многообразие России» (концепция многонационального государства, исторические вехи образования России как поликультурного, поликонфессионального государства); «Человек и право в эпохах и культурах: общее и различное» (соотношение понятий «культура» и «право», их взаимообусловленность в контексте различных исторических эпох).

В дискуссионном формате участникам проекта предлагалось обсудить такие темы как: «Толерантность: за и против» (уточнялись сущностные характеристики феномена толерантности с точки зрения социальной психологии и психологии личности); «Границы свободы человека в различных культурах» (обсуждались различия норм и правил: причины и следствия); «Семья как культурная матрица» (выявлялись различия укладов и типов семей в тех или иных культурах, причины изменений в семейных конструктах в 21 веке); «Философия одежды: онтология культурных проявлений»; «Рождение и смерть: культурные различия» и т.д.

Практические занятия проходили в формате тренингов, задачами которых стали: формирование социальной восприимчивости, доверия; обучение подростков эффективным способам выхода из конфликтных ситуаций, адекватному выражению своих чувств и переживаний, развитие эмпатии и умения видеть, понимать и принимать Другого.

Рассмотрим пример занятия по теме «Семья как культурная матрица», где наблюдалась дружеская, свободная и творческая атмосфера. Для проработки задания девушки и юноши были поделены на микрогруппы. Одна часть участников представляла собой современную европейскую культуру, другая – традиционную восточную (принадлежность к конкретной стране выбиралась в процессе обсуждения). Юноши и девушки, представляющие европейскую культуру, должны были обсудить и перечислить (в иерархии) те ценности, которые лежат в основе мировоззрения мужчин и женщин (юноши размышляют над ценностями современных европейских мужчин, девушки - над ценностями современных европейских женщин). Другая группа участников также получила задание, только в контексте ценностей мужчины и женщины восточной цивилизации (ведущий уточнил, что и сегодня существует множество стран, живущих в логике ортодоксальных традиций в отношении мужского и женского. Ярким примером служат исламские государства). После обсуждения, ведущий попросил участников тренинга презентовать свои решения и зафиксировал на доске результаты работы таким образом, чтобы можно было выявить различия между ценностными основаниями мужчин и женщин, живущих в разных культурных контекстах. Показательным стало то, что юноши и девушки пришли к выводу - культура во многом формирует гендерную «карту ценностей».

Еще одним вариантом подобного упражнения стала работа с печатными изданиями. Для этого были подготовлены журналы «Работница», «Крестьянка», «Лиза» и т.д. Журналы были подобраны таким образом, что бы присутствовало две эпохи. Эпоха 60-80-х годов и современная российская культура. Печатные издания были проанализированы по следующим критериям: как внешне выглядит женщина и мужчина в том, или ином историческом контексте? судя по оглавлению и названиям заметок в журнале - как характеризуются их интересы? если бы была возможность описать деятельность и предпочтения женщины, ориентируясь только на журналы – чем она занимается в своей жизни? Каковы ее ценности?

Далее участники презентовали итоги своей работы. Задача ведущего была в том, чтобы акцентировать внимание на факте, что образы мужчин и женщин меняются не только географически (исходя из культурного контекста) но и не остаются неизменными в одной культуре в разные временные периоды (эпохи).

Тренинги, направленные на становление эмпатии, эффективного поведения в конфликте, на разрыв шаблонов и стереотипов в отношении «Другого» – также нашли активный отклик у старшеклассников. Программа в целом очень сплотила и подружила ребят из разных классов. И в отзывах участников отмечалось, что занятия во многом изменили взгляд на мир, этническую культуру, общение. Атмосфера не обычного факультативного курса, а по сути дискуссионно-тренингового клуба, дала возможность осознать старшекласснику свои качества, взгляды, установки. «А путь осознаний - как высказалась одна из участников программы - это путь изменений».

На заключительном этапе работы учащимся было предложено пройти повторную диагностику на уровень толерантности, агрессии и стратегиям поведения в конфликте. Высокий уровень толерантности, выявленный изначально только у 15% тестируемых вырос до 45% . По другим показателям также были выявлены значительные изменения, доказывающие эффективность краткосрочных целевых проектов в образовательной среде.

Из участников нашего исследования 75% респондентов отметили, что им интересны культуры других народов и 57,1% хотели бы узнать о них больше. В определенной степени подобные проекты запускают процесс самообразования и самоизменения человека, что еще раз подтверждает их пользу и актуальность

Литература

1. Гаврилин, А.В. **О** понятии этнополикультурной толерантности// сборник статей Международной заочной научно-практ.конф. «Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики», Чебоксары.- 2013. С4-6.

2. Piaget, J & Weil, A. (1951). The development in children of the idea of the homeland and its relation with other countries.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Вошколуп А.Ю.

*аспирантка кафедры педагогики и психологии
Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля
г. Кривой Рог, Украина*

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КУММУНИКАТИВНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ-ЭКОНОМИСТОВ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

В последнее время высшие учебные заведения все больше внимания стали уделять повышению качества организации учебного процесса, разработке программ подготовки специалистов на основе новых технологий. Основная цель таких мероприятий – формирование знаний, умений, навыков, указанных в образовательно-квалификационных характеристиках специальности. При этом новые формы обучения диктуют и новые методы такого обучения, в результате чего все большую актуальность стали приобретать именно интерактивные методы.

Проблемы поиска новых эффективных методов обучения сегодня являются довольно популярными в научных педагогических кругах. При этом целым рядом ученых-педагогов сформированы методологические ориентиры, которыми следует руководствоваться при выборе методов обучения: профессиональная направленность, социальная направленность, национальная основа, личностно-ориентированный подход, системность обучения. В то же время мало кто из исследователей уделяет внимание такому важному, на наш взгляд, критерию, как коммуникабельность будущих специалистов. Ведь известно, что профессиональная деятельность каждого человека проходит не изолированно, а в определенном трудовом коллективе, где имеются свои социальные ценности, устои, правила поведения и общения. Без базовых коммуникационных способностей любому новому сотруднику довольно сложно влиться в коллектив, имея даже большой запас профессиональных знаний, умений и навыков.

В связи с этим считаем, что развитие коммуникационных способностей будущего специалиста должно проходить еще на этапе формирования такого специалиста, а именно на занятиях в высшем учебном заведении.

Особую актуальность в формировании коммуникационных способностей отводим интерактивным методам обучения (ролевым и деловым играм, тренингам, брейн-рингам и т.п.). Сущность интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс происходит в постоянном активном взаимодействии его участников (студент-студент, студент-педагог). При этом формируются взаимоотношения, где студенты и преподаватели становятся равнозначными участниками коммуникации, понимают, что они делают, знают, умеют.

Как известно, организация интерактивного обучения предполагает моделирование жизненных и производственных ситуаций, проблемных моментов, требующих решения [1, 2]. Такое обучение эффективно способствует формированию умений и навыков создания атмосферы сотрудничества, взаимодействия, дает возможность студентам проявлять руководящие, в том числе лидерские качества. Во время такого обучения студенты учатся быть демократичными, выслушивать мнение друг друга, критически мыслить, принимать продуманные решения, обосновывать их достойными доводами.

Опыт использования интерактивных методов обучения в высшей школе по сравнению с традиционными методами обучения позволил нам выявить следующие преимущества использования интерактивного обучения, которые позволяют развивать коммуникационные способности будущих специалистов:

- они позволяют творчески подходить к анализу информации, в процессе коллективного обсуждения отсеивать заведомо ошибочные варианты решения проблемной ситуации;
- они делают процесс обучения более интересным и понятным, что повышает качество знаний обучаемых;
- студенты начинают масштабнее мыслить, проецировать проблемные ситуации в реальную жизнь, учиться формировать собственное мнение о проблемной ситуации, аргументировать и отстаивать его;
- студенты учатся слушать других людей, уважая альтернативное мнение, обогащая при этом собственный опыт;
- студенты учатся строить конструктивные отношения с другими участниками группы, искать совместное решение проблемы;
- интерактивные методы позволяют реализовать идею эффективного сотрудничества тех, кто хочет научиться, и тех, кто хочет научить;
- они содействуют оздоровлению психологического климата в коллективе, сближению участников группы, снятию между ними коммуникационных преград.

Подводя итоги, следует отметить, что использование интерактивных методов обучения в высшей школе представляется нам более эффективным, чем в общеобразовательной школе, поскольку обучаемые уже вышли на этап становления себя, как будущего специалиста и участника профессиональной деятельности. Они четко представляют свою будущую профессионально-трудовую обстановку и тем эффективнее вырабатывают навыки по адаптации в нее.

Кроме того, практическое занятие, построенное на интерактивных методах обучения, позволяет педагогу высшей школы ярче и красочнее донести до студентов сущность профессиональных дисциплин, внедрить обучаемого в практическую среду, а не просто заниматься разными видами опроса усвоенного теоретического материала.

Литература

1. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва. Теорія і методика викладання фахових дисциплін / Падалка Г. М. – К. : Освіта України, 2008. – 274 с.
2. Панфилова А. П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.П. Панфилова. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 192 с.
3. Педагогический энциклопедический словарь / под ред. Б.М. Бим-Бад. – М.: Бол. Рос. энцикл., 2008. – 528 с.

Габбасова Л.З.

*учитель татарского языка и литературы
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Гимназия №28»
г. Казань, Республика Татарстан*

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Современный этап развития образования характеризуется интенсивным поиском нового в теории и практике. Изменился социальный заказ общества: необходимо формирование личности, способной к творческому, сознательному, самостоятельному определению перспектив развития своей деятельности, к саморегулированию, которое обеспечивает достижение этой цели. Уже недостаточно владеть багажом из суммы знаний, умений и навыков. Обществу необходим человек, умеющий работать на результат, способный к определенным социально-значимым достижениям. Именно поэтому личностная направленность образования сегодня является одной из основных тенденций развития образования в целом, а на первый план выступает задача реализации принципа активности в обучении: создание условий для выявления и

развития способностей учащихся, развитие учебно-познавательной активности и творческой самостоятельности. Использование современных педагогических технологий в учебном процессе создает совершенно новые возможности реализации дидактических принципов индивидуализации и дифференциации обучения, положительно влияет на развитие познавательной деятельности учащихся, их творческой активности, сознательности, реализует условия перехода от обучения к самообразованию.

Эффективность использования педагогических технологий в образовательном процессе подтверждена исследовательскими работами ряда авторов: Г. К. Селевко, В. И. Андреева, В. П. Беспалько, В. И. Боголюбова, М. В. Кларина, В. Ю. Питюкова, В. А. Сластенина.

Новая парадигма образования, ставящая развитие личности обучаемого в центр образовательной пирамиды, нацеливает на новые технологии обучения. Главное направление модернизации системы образования состоит в решении проблемы личностно-ориентированного образования, когда развитие личности обучаемого стоит в центре внимания преподавателя, когда организация активной познавательной деятельности становится основной задачей педагога. Безусловно, современные педагогические технологии, исходя из разумной целесообразности, стремятся учитывать как можно больше факторов, влияющих на процесс обучения и в этих условиях значительно меняется место и роль педагога в учебном процессе. Мировая педагогическая наука рассматривает сегодня преподавателя как менеджера, управляющего активной развивающей деятельностью обучающегося. В этой ситуации преподаватель должен владеть всем инструментарием методов обучения, и роль технологий в достижении современного качества образования в этих условиях значительно возрастает. Если при традиционной системе образования учитель и учебник были основными и наиболее компетентными источниками знаний, учитель осуществлял контроль освоения учащимися учебного материала, то при личностно-ориентированном образовании учитель выступает в роли организатора самостоятельной активной познавательной деятельности обучаемого, компетентным консультантом и помощником. Его профессиональные умения должны быть направлены не просто на контроль знаний и умений обучающихся, а на диагностику их учебной деятельности, чтобы вовремя помочь квалифицированными действиями устранить намечающиеся трудности в познании и применении знаний. Эта роль значительно сложнее и требует от педагога более высокого уровня мастерства.

Личностно-ориентированное обучение предусматривает, по сути, дифференцированный подход к обучению учащихся, учитывающий уровень интеллектуального развития учащегося, степень его подготовки по данному предмету, его способности и задатки. Для этого, прежде всего, необходимо вовлечение в активный познавательный процесс каждого учащегося, т.е. не процесс пассивного овладения знаниями, а активной познавательной деятельности каждого, применения им на практике этих знаний и четкого осознания где, каким образом и для каких целей эти знания могут быть применены. Цель такого обучения - создание условий для обеспечения собственной учебной деятельности обучающихся, учета и развития индивидуальных особенностей. Личностно-ориентированный урок-это не просто создание преподавателем благожелательной творческой атмосферы, а постоянное обращение к субъектному опыту учащихся как опыту их собственной жизнедеятельности.

Основной замысел личностно-ориентированного урока состоит в том, чтобы раскрыть содержание субъектного опыта учащихся по рассматриваемой теме, согласовать его с задаваемым знанием и перевести в соответствующее научное содержание. Преподаватель помогает преодолеть ограниченность субъектного опыта

обучаемого, существующего часто в виде разрозненных представлений, относящихся к различным областям знания, переводя этот опыт на научно-значимые образцы.

Современную педагогическую технологию обучения характеризуют следующие позиции: технология разрабатывается под конкретный педагогический замысел, в основе ее лежит определенная методологическая, философская позиция автора; технологическая цепочка действий, операций выстраивается строго в соответствии с целевыми установками, имеющими форму конкретного ожидаемого результата; функционирование технологии предусматривает взаимосвязанную деятельность преподавателя и обучающихся на договорной основе с учетом принципов индивидуализации и дифференциации, оптимальную реализацию человеческих и технических возможностей, использование диалога, общения; поэтапное планирование и последовательное воплощение элементов педагогической технологии должны быть, с одной стороны, воспроизведены любым преподавателем и, с другой, гарантировать достижение планируемых результатов всеми обучающимися; органической частью педагогической технологии являются диагностические процедуры, содержащие критерии, показатели и инструментарий измерения результатов деятельности. Инновационная педагогическая технология — это проект определенной педагогической деятельности, последовательно реализуемой на практике, главным показателем которой является прогрессивное начало по сравнению со сложившимися традициями и массовой практикой. Одной из главных особенностей инновационной технологии является то, что ее разработка и применение требуют высокой активности преподавателя и учащегося. Активность первого проявляется в том, что он хорошо знает психологические и личностные особенности своих учащихся и на этом основании вносит индивидуальные коррективы в технологический процесс. Активность же учащихся проявляется в возрастающей самостоятельности, то есть в технологизированном процессе взаимодействия. Следовательно, инновационная педагогическая технология может быть рассмотрена как технология частного типа, где подразумеваются упорядоченные, спланированные по определенному проекту и последовательно реализуемые действия, операции и процедуры, инструментально обеспечивающие достижение прогнозируемой цели в работе с человеком или группой в определенных условиях среды. Таким образом, новые современные педагогические технологии включают в себя личностный подход, фундаментальность образования, творческое начало, профессионализм.

В условиях реализации требований ФГОС ООО наиболее актуальными становятся следующие технологии: информационно – коммуникационная технология, технология развития критического мышления, проектная технология, технология развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, технология проблемного обучения, игровые технологии, модульная технология, технология мастерских, кейс – технология, технология интегрированного обучения, педагогика сотрудничества, технологии уровневой дифференциации, групповые технологии, традиционные технологии.

Итак, современные педагогические технологии по-новому реализуют содержание обучения и обеспечивают достижение поставленных дидактических целей, подразумевая научные подходы к организации учебно-воспитательного процесса, изменяют и предоставляют новые формы, методы и средства обучения. Использование современных педагогических технологий — одно из самых перспективных направлений развития образования, способствующих большей индивидуализации учебного процесса, интенсификации обучения и воспитания, формированию и самоактуализации личности будущего специалиста

Литература

1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М., 1989.
2. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: Учебник для вузов. СПб., 2000.

3. Бондаревская, Е.В. Теория и практика личностно- ориентированного образования / Е.В. Бондаревская. – Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского педагогического университета, 2000.
4. Вершинин М.А. Педагогическая технология формирования логического мышления в условиях шахматной деятельности. – Волгоград: ИПК «Царицын», 2003.
5. Гузеев В.В. Познавательная самостоятельность учащихся и развитие образовательной технологии. М., 2004.
6. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе: /Анализ зарубежного опыта/. – М., 1989.
7. Лихачев Б.Т. Педагогика. – М., 1992.
8. Макаренко А.С. Педагогическая поэма. – М., 1989.
9. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М., 1998.

Тарасова Г. Д.

*автор методики, научный руководитель,
доктор медицинских наук, г. Москва, РФ*

Улановская И. А.

магистрант 3 курса

*«Московский педагогический государственный университет» Институт
детства, дефектологический факультет, кафедра логопедии
направление «Специальное (дефектологическое) образование, профиль
«Логопедия (образование лиц с нарушениями речи)», г. Москва, РФ*

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ РУЧНОЙ И НОЖНОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Аннотация

Тема посвящена изучению, как влияет развитие мелкой моторики пальцев ног на развитие речи детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: дети с нарушениями речи, развитие мелкой моторики пальцев рук и ног, диагностическая методика и коррекционный комплекс упражнений для развития мелкой моторики пальцев ног, воздействие на акупунктурные точки, рефлексология стопы.

В младших и средних группах дошкольных образовательных учреждений у многих детей наблюдают отклонения в развитии движений пальцев рук: движения неточные, некоординированные, затруднены изолированные движения пальцами. Целенаправленная работа по совершенствованию движений пальцев оказывает благотворное влияние на общее развитие ребенка, становление всех психических процессов, подготовку руки к письму [7].

В системе коррекционно-развивающей работы в детских садах необходимо уделять больше внимания формированию тонких движений пальцев. Известному педагогу В.А. Сухомлинскому принадлежит высказывание: "Ум ребенка находится на кончиках его пальцев". "Рука - это инструмент всех инструментов", - сказал еще Аристотель. "Рука - это своего рода внешний мозг!" - писал Кант. Движения руки человека формируются в процессе воспитания и обучения как результат ассоциативных связей, возникающих при работе зрительного, слухового и речедвигательного анализаторов. Пальцы наделены большим количеством рецепторов, посылающих импульсы в центральную нервную систему человека. На кистях рук расположено множество акупунктурных точек, воздействуя на которые можно воздействовать на внутренние органы, рефлекторно с ними связанные [4, с.18].

Не секрет, что конечности рук и ног являются рефлексогенными друг другу. Однако, до настоящего времени нет доказательной базы о том, что рефлексология

стопы оказывает положительный эффект на развитие речи не зависимо от возраста пациента. Особенно сильно она воздействует на детский организм. Воздействуя на рефлексогенную зону, мы улучшаем ее кровоснабжение и соответственно улучшаем кровоснабжение связанного с ней органа. Механизм этого взаимодействия до сегодняшнего дня не получил удовлетворительного объяснения, но его существование не вызывает сомнений. Если массировать средний палец ноги (рефлексогенная зона среднего пальца руки), то уже через короткий промежуток времени можно удостовериться, что улучшается кровоснабжение среднего пальца руки, и он становится теплее остальных пальцев кисти [10, с.8]. Предположим, что воздействуя на акупунктурные точки пальцев ног, отвечающие за мозговую деятельность, будет оказано влияние еще и на пальцы рук и как следствие на развитие речи. Недостаточная разработанность проблемы и ее значимость для решения вопросов развития речи детей с недоразвитием речи определили актуальность нашего исследования. Исходя из актуальности выбранной темы, нами определена проблема: выявление и создание условий для обеспечения эффективности работы по развитию ручной и ножной моторики, как следствие активизации речевого и умственного развития детей среднего дошкольного возраста. В связи с указанной проблемой определены объект, предмет и гипотеза исследования.

Объект изучения: уровень развития мелкой моторики пальцев рук и ног детей среднего дошкольного возраста.

Предмет изучения: комплекс упражнений по организации процесса развития мелкой моторики пальцев рук и ног.

Гипотеза: зона стоп расположена в ближайшей области двигательной коры мозга, как и руки. Этот факт дает нам основание для предположения, что развитие моторики пальцев ног, также влияет на развитие речи. Предположим, что воздействуя на акупунктурные точки пальцев ног, отвечающие за мозговую деятельность, будет оказано влияние еще и на пальцы рук и как следствие, на развитие речи. А также, что систематическая и целенаправленная работа, основанная на комплексе упражнений, будет способствовать развитию мелкой моторики и как следствие активизации речевого и умственного развития детей.

Цель исследования: выявить влияние развития мелкой моторики пальцев рук и ног на развитие речи детей дошкольного возраста. В соответствии с целью были определены основные задачи: 1) выявить особенности развития мелкой моторики; 2) разработать диагностическую методику и комплекс корректирующих упражнений по организации процесса развития мелкой моторики пальцев ног; 3) способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук и ног: развивать точность и координацию движений, гибкость, ритмичность; 4) совершенствовать движения и развитие психических процессов: произвольного внимания; логического мышления; зрительного и слухового восприятия; памяти, речи детей. Формировать и совершенствовать пространственные представления: ориентацию на листе; ориентацию в пространстве на примере собственного тела; 5) формировать навыки учебной деятельности: умение действовать по словесным инструкциям, соразмеряя индивидуальный темп выполнения с заданным, а также умение самостоятельно продолжать выполнение поставленной задачи; контроль за собственными действиями.

Для решения поставленных задач исследования, а также проверки выдвинутой гипотезы использовались следующие методы: 1) изучение и анализ уровня развития речи, 2) оценки сформированности навыков развития мелкой моторики и координации движений пальцев рук и ног у детей среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Педагогическое наблюдение, статистические методы обработки полученных результатов.

Практическая значимость заключается в следующем: 1. Разработан комплекс упражнений для развития ножной моторики. 2. Определены диагностические задания

по определению уровня развития ножной моторики. 3. Подготовлены рекомендации для родителей о развитии ножной моторики.

Исследование проводилось в МБДОУ КВ «Детский сад № 10 «Жемчужинка» г. Дзержинский Московской области на протяжении трех месяцев. В дошкольном учреждении сформированы 8 групп для детей в возрасте от двух до семи лет. Среди них три группы детей среднего возраста с нарушением речи, которые приняли участие в данном экспериментальном исследовании. 36 воспитанников были подразделены на 3 группы, среди них были созданы две экспериментальные и одна контрольная группа по 12 детей в каждой. Все дети с нарушениями речи. Логопедические заключения: общее недоразвитие речи 3 уровня с дизартрическим компонентом.

Во всех группах, на констатирующем и контрольном этапах оценивали уровень общего и речевого развития, мелкой моторики пальцев рук и пальцев ног с использованием балльной системы. На формирующем этапе первая группа выполняла комплекс упражнений только на развитие моторики пальцев рук. Вторая группа - комплекс упражнений только на развитие моторики пальцев ног. Третья группа – контрольная, без использования разработанных нами методик тренировки.

В ходе работы были использованы следующие методы: наблюдение; сбор и анализ документации; логопедическое обследование речи; мелкой моторики пальцев рук и пальцев ног; эксперимент. А также диагностические методы – методики: для выявления уровня сформированности мелкой моторики пальцев рук О.В. Бачиной и Н.Ф. Коробовой [2]; методика оценки общего и речевого развития детей Н.В. Нищевой.

Для определения подвижности пальцев ног нами был разработан диагностический комплекс, состоящий из трех заданий. На формирующем этапе дети группы «Ручная моторика» выполняли авторский комплекс упражнений для развития мелкой моторики пальцев рук О.В.Узоровой и Е.А. Нефедовой [14], массаж пальцев карандашами по методике Т.В. Пятница [12], массаж подушечек пальцев рук на массажном игольчатом коврике. Для детей группы «Ножная моторика» мы разработали развивающий комплекс упражнений, с учетом воздействия на акупунктурные точки пальцев ног отвечающие за мозговую деятельность.

В результате проведенной коррекционной работы, с опорой на полученные данные повторного диагностирования и сравнительного анализа, мы сделали следующие выводы.

Уровень речи возрос:

группа «Ручная моторика» на 22 %;
группа «Ножная моторика» на 32 %;
группа «Без воздействия» на 3 %.

Уровень ручной моторики возрос:

группа «Ручная моторика» на 47 %;
группа «Ножная моторика» на 35 %;
группа «Без воздействия» на 0 %.

Уровень ножной моторики возрос:

группа «Ручная моторика» на 5 %;
группа «Ножная моторика» на 42 %;
группа «Без воздействия» на 0 %.

В заключение, исходя из полученных данных можно утверждать, что воздействуя на акупунктурные точки пальцев ног отвечающих за мозговую деятельность, будет оказано влияние на пальцы рук, и как следствие, на развитие речи. Наша гипотеза подтверждена!

Список литературы

1. Блум Ф. Мозг, разум и поведение / Ф. Блум А. Лейзерсон Л. Хофстедтер. - М.: Издательство "Мир", 1988. - 248 с.
2. Бачина О.В., Коробова Н.Ф. Практическое пособие для педагогов и родителей. – Издательство: М.: Аркти, 2006.
3. Вартамян И.А. Физиология сенсорных систем / И.А. Вартамян. - СПб.: Лань, 1999. - 310 с.
4. Гапонюк П. Н., Клименко Л. М., Левин В. Н. Акупунктурная (рефлекторнопунктурная) терапия: Топография точек. Ярославль: Верхн.Волж. кн. Изд.во, 1983. 270 с.
5. Киргизов Ю.А. Рефлексотерапия методом массажа и прессации биологически активных точек / Ю. А Киргизов. — Иркутск, 1979.
6. Киселева В. Развитие тонкой моторики // В. Киселева. Дошкольное воспитание, 2006. - №01
7. Кольцова, М.М. Ребенок учится говорить. - Екатеринбург: У-Фактория, 2004. -224 с.
8. Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга / А.Р. Лурия. - СПб.: Питер, 2007. - 621 с.
9. Марютина Т.М. Психофизиология / Т.М. Марютина, И.М. Кондаков - М.: МГППУ, 2004. - 400 с.
10. Мазафрест Х. Здоровье - своими руками / Х. Мазафрест, А. Вирах. —М: Летавр, 1995.
11. Мачерет Е.Л. Атлас акупунктурных зон / Е. Л. Мачерет, Лысенюк В. П., Самосюк И. З. — Киев, Вища школа, 1986.— 255 с.
12. Пятница Т.В. Пальчиковые игры и упражнения: Массаж карандашами. – Мн.: Аверсвэв, 2005.
13. Усакова Н. Атлас по рефлексотерапии / Н. Усакова, Г. Каримова. – Издательство: Тигле, 2009. – 56 с .
14. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Большая книга для развития мелкой моторики. - Издательство: АСТ, 2014.

ФИЛОСОФИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ

Лысенко Н.А.

*аспирантка 1 курса аспирантуры
направления подготовки «Образование и педагогические науки» по профилю
«Теория и методика профессионального образования»*

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ И ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ДОУ

Процесс становления человека сложен и многогранен. Дошкольный возраст – яркая неповторимая страница в жизни каждого человека, время первоначального становления личности, формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Дошкольное Образование это начальная ступень образования нашего общества. На него возлагается огромная ответственность по созданию условий для плавного вхождения в социальный мир, формированию способностей. Основанных на знаниях, опыте, ценностях, способностей, приобретенным благодаря обучению и воспитанию. В настоящее время в педагогическую практику входят многочисленные музейно-образовательные программы для воспитанников образовательных учреждений. Музейная педагогика является инновационной технологией в сфере личностного воспитания детей, создающая условия погружения личности в предметно-пространственную среду.

Центральное место в музейно-образовательной деятельности отводится педагогу как участнику и организатору музейно-педагогического процесса. Музейная педагогика как одно из направлений деятельности музея выделяется в особый раздел педагогической науки. Суть этого термина в использовании новых методов, ресурсов и пространства, для всестороннего развития дошкольников, расширения их представлений об окружающем мире. Отличие музея от других институтов образования в возможности общения с подлинником, находятся в центре педагогического процесса. «Музей – это смесь искусства и истории и философии и басни, документа и романа, которая посылает нам через многие годы луч света и доносит уникальные по ценности опыт и знания» – Ф. Дзери [2]. Подход к музею как к модели многомерного мира. В которой опыт рационального познания переплетается с чувственным, вызывает необходимость существования музейной педагогики. Интерактивность – основной методический принцип в работе современного музея, когда он перестает быть только хранилищем, а становится живым организмом в процессе познания.

Музейная педагогика рассматривает музей как образовательную систему, то есть она способна решать образовательную, развивающую, просветительскую и воспитательную задачи и находится на стыке музееведения, педагогики и психологии.

Направление музейной педагогики настолько широко, что применять ее методы можно практически в любой образовательной области. Музейная педагогика позволяет познакомиться с музеями и правилами поведения в них.

Особенно эффективны в музейной педагогике игровые технологии, произвольное включение ребенка в условиях музей, в культурно-историческое пространство прошлого и настоящего.

Как один из вариантов технологии музейного просвещения может быть использован метод проектов. Это комплексный обучающий метод, который позволяет ребенку в образовательном процессе прикоснуться к артефактам истории познающие условия созданного человеком.

Если музейное занятие сохраняет преемственность с традиционными формами работы, такая организация образовательной деятельности с дошкольниками требует

другой формы – детско-взрослых совместных проектов, в которой взрослый выступает отчасти организатором, отчасти консультантом. Кроме того, нужно всякий раз необычно встретить, рассказать, приготовить игры, атрибуты, найти образ познавательного исторического события. Режиссируя как в театре, расставляя акценты, показывая самое важное, нужное, интересное.

К нетрадиционным технологиям музейной педагогики темпы просвета можно отнести: интегрированные занятия, основанные на межпредметных связях; занятия в форме соревнований и игр, конкурсов, турниров, эстафет, викторин; занятия, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в общественной практике: исследование, изобретательство, репортажи. Занятия на основе нетрадиционной организации и представления образовательного материала могут проводиться в непосредственно образовательной деятельности как мудрость, мужества, любви, сказка, сюрприз; непосредственная образовательная деятельность, основанная на имитации деятельности учреждений и организаций: суд, следствие, дебаты в парламенте.

У них формируется ценностное отношение к истории, появляется интерес к музеям и выставкам, развивается эмоциональный отклик.

Задача дошкольного педагога заключается в том, чтобы научить ребёнка распознавать эти скрытые в артефактах смыслы. Решившись на этот шаг, необходимо осознать и сформулировать ближайшие задачи: учить ребёнка видеть историко-культурный контекст окружающих вещей, оценивая их с точки зрения развития истории и культуры; формировать понимание взаимосвязи исторических эпох и своей причастности к иному времени, другой культуре посредством общения с памятниками истории и культуры; формировать способность к воссозданию образа соответствующей эпохи на основе общения с культурным наследием, в том числе художественному восприятию действительности; развивать способность к эстетическому созерцанию и сопереживанию; вызывать уважение к другим культурам; развивать способность и потребность самостоятельно осваивать окружающий мир путём изучения культурного наследия разных эпох и народов.

На первый план выдвигается задача помочь ребёнку увидеть «музей» вокруг себя, раскрыть перед ним историко-культурный контекст обычных вещей, окружающих его в повседневной жизни, научить самостоятельно, анализировать, сопоставлять, делать выводы.

Чтобы воспользоваться музейной педагогией, необходимо следовать определённым правилам: к посещению музея необходимо серьёзно, целенаправленно готовиться, а потом закрепить полученные знания и впечатления. Ребёнок не подготовлен к восприятию сложного символического языка музея. Задача педагога состоит в том, чтобы помочь дошкольнику в этой непростой и очень важной познавательной деятельности, осознать конечную задачу – формирование творческой личности, способной заинтересованно воспринимать культурное наследие и сознавать свою ответственность не только за его сохранение, но и за приумножение и передачу этого наследия другим поколениям.

Процесс познавательного развития является сложным, постепенным, он требует систематического, длительного взаимодействия с личностью ребёнка на материале музеев.

В условиях систематической работы и методически правильной организации педагогического процесса не только возможно, но и необходимо начинать обучение музейному восприятию с раннего возраста. При этом неопределимо велика роль музея, его огромные возможности для приобщения к миру музейных ценностей.

Стремление к гуманитарному обновлению образования, ориентированному на сотрудничество музея и детского сада, на создание тематических музеев в них. Сегодня музей становится средством адаптации человека к культурной среде и выступает

антиподом миру компьютерных технологий и наступлению аудиовизуальных средств. Продолжая оставаться местом хранения реликвий, раритетов. Музей становится более эффективной базой для общения, культурно-образовательной средой, местом повышения качеством дошкольного воспитания.

Задачами воспитателя занимающегося музейной педагогикой является создание условий для выработки у воспитанников позиции созидания; позиции не стороннего наблюдателя, а заинтересованного исследователя; позиции личной ответственности в отношении к прошлому, настоящему и будущему наследию; позиции не столько механического запоминания исторического и прочего материала, а его понимания и эмоционально-нравственной оценки.

Музей должен органично вписываться в систему проводимых мероприятий, становиться местом осуществления культурно-исторической идентификации, диалога времён, людей и музейных предметов.

Успехи воспитательной деятельности связаны, прежде всего, с тем, насколько владеет педагог умениями развивать и поддерживать познавательные интересы детей, создавать атмосферу творчества, групповой ответственности. Характер педагогической деятельности постоянно ставит воспитателя в коммуникативные ситуации, требуя проявления качеств, способствующих эффективному межличностному взаимодействию. К таким качествам можно отнести эмпатию, рефлексивность, гибкость, общительность, способность к сотрудничеству. Именно эти качества стимулируют состояние эмоционального комфорта, интеллектуальной активности, творческого поиска. В то же время эти качества составляют гуманистический потенциал воспитателя и способствуют гармоничному развитию личности каждого ребёнка, обеспечивая целесообразность и эффективность педагогического взаимодействия, повышение качества образования, формирование гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения – главной цели современного образования, выполняющей социальный заказ общества.

У ребенка появляется шанс стать интеллигентным человеком, с детства приобщенным к культуре и к одному из ее замечательных институтов музея.

Дети, полюбив и освоив музейное пространство, могут в старшем возрасте стать благодарными и восприимчивыми посетителями музейных выставок и культурных событий, опыт оценки выставочных материалов, приобретут познавательный интерес к настоящему музею.

Список литературы

1. Ветихина А.Я. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие для педагогов. /А.Я. Ветихина, З.С. Дмитриенко, Е.Н. Краснощекова, С.П. Подопригора, В.К. Полянина, О.В. Савельева. – СПб.: «ООО Изд. «Детство пресс, 2010-192с.

2. Медведева Е.Б., Юхневич М.Ю. Музейная педагогика как новая научная дисциплина: Сборник «Культурно-образовательная деятельность музеев». - М., 2013. - С.102-105.

3. Музейная педагогика: Сборник «Музееведение исторического профиля». - М., 2012. - С.62-70.

4. Столяров, Б. А. Музейная педагогика. История, теория, практика: Учеб. пособие / Б. А. Столяров. — М.: Высшая школа, 2014—216с.